
LICHENS.QUÉBEC : CATALOGUE DES LICHENS, CHAMPIGNONS LICHÉNICOLES ET CHAMPIGNONS ASSOCIÉS DU QUÉBEC

Arold Lavoie
Fongarium de l'Université de Montréal, Centre sur la biodiversité
4101, rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec, H1X 2B2
[arold@lichens.quebec]

Lavoie, A., 2025. Lichens.Québec : Catalogue des lichens, champignons lichénicoles et champignons associés du Québec - Carnets de bryologie et de lichénologie 27 : 2-31.

Résumé – Le dernier catalogue des lichens du Québec a été publié par Ernest Lepage en 1972. Nous présentons ici un nouveau catalogue, accessible en ligne et régulièrement mis à jour. À l'heure actuelle, ce catalogue fait état de 1482 taxons, dont 1330 champignons lichénisés, 111 champignons lichénicoles et 41 champignons associés. Ces taxons sont répartis en 376 genres et 110 familles.

Mots-clés : lichens, champignons lichénicoles, Québec, liste, espèces.

Abstract – The most recent lichen catalogue of Quebec was published by Ernest Lepage in 1972. A new catalogue, available online and regularly updated, is here presented. It now includes 1,482 taxa, of which 1,330 are lichenized fungi, 111 are lichenicolous fungi, and 41 are associated fungi. These taxa are distributed across 376 genera and 110 families.

Key words: lichens, lichenicolous fungi, Quebec, checklist, species.

¹ Manuscrit reçu le 28 décembre 2024, accepté le 6 avril 2025.

Introduction

Les catalogues remplissent une fonction capitale dans la recherche scientifique. Ils établissent un historique de la présence des espèces, apportant ainsi des informations essentielles à la reconstitution des paysages écologiques du passé et à l'évaluation des impacts des changements environnementaux (Nelsen et Lumbsch, 2020). Dans le cadre de la planification et de la gestion de la conservation, ils jouent un rôle en aidant à repérer les espèces ayant besoin d'un rapport de situation ou d'un plan de rétablissement (COSEPAC, 2021; Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, 2024), ce qui permet de prioriser les efforts de protection et d'élaborer des politiques adaptées. Les catalogues soutiennent également les initiatives éducatives en sensibilisant le public et en appuyant la reconnaissance des espèces locales.

Les lichens sont des organismes symbiotiques complexes, formés par l'association étroite entre un champignon (mycobionte) et un ou plusieurs partenaires photosynthétiques (photobiontes), tels que des algues et des cyanobactéries (Brodo, 2001). D'autres partenaires symbiotiques, tels que des levures, seraient également présents (Spribille *et al.*, 2016). Les lichens couvrent environ 8 % de la surface terrestre (Nash, 2008). Observés sur une grande diversité de substrats, comme les rochers, les sols et l'écorce des arbres, les lichens sont capables de coloniser des milieux extrêmes. Leur physiologie unique leur permet de survivre à des conditions environnementales où peu d'autres organismes

peuvent prospérer (Kappen, 1973). De plus, les lichens jouent un rôle écologique essentiel en contribuant au cycle des nutriments (Knops *et al.*, 1991), en participant à la formation et à la stabilisation des sols (Chen *et al.*, 2000; Büdel *et al.*, 2009) et en fournissant de la nourriture, notamment pour le caribou (Richardson et Young, 1977), ainsi que des habitats indispensables à d'autres espèces, notamment divers invertébrés (Asplund et Wardle, 2017). Enfin, ils jouent un rôle clé en tant qu'indicateurs de la qualité de l'air (Nimis et Purvis, 2002).

Au Québec, Ernest Lepage a réalisé, entre 1947 et 1972, les premiers catalogues des lichens de la province (Lepage, 1947-1949; Lepage, 1958; Lepage, 1972). Bien que ce travail pionnier ait constitué une base essentielle pour la lichénologie québécoise, plusieurs des spécimens cités ont été identifiés par des personnes qui, bien qu'expérimentées dans leurs régions respectives, ne possédaient pas nécessairement l'expertise requise pour identifier les lichens du nord-est de l'Amérique du Nord. C'est le cas de Paul Otto Schallert, médecin du sud-est des États-Unis, et d'Albert William Herre, lichénologue californien, qui ont contribué à l'identification d'un très grand nombre des spécimens cités par Lepage. À cette époque, la lichénologie nord-américaine n'en était qu'à ses balbutiements. Depuis, la taxonomie a considérablement évolué, ce qui rend souvent impossible de certifier que certains taxons mentionnés dans les écrits de Lepage correspondent à ceux que nous connaissons aujourd'hui.

Depuis Lepage (1972), nos connaissances se sont approfondies grâce aux travaux d'autres lichénologues ayant mené des inventaires dans le sud du Québec,

comme le soulignent Lavoie *et al.* (2024). Entre 2005 et 2019, plusieurs inventaires ont été réalisés, notamment dans les aires protégées du Nunavik (Gouvernement du Québec, 2005; ARK, 2005; ARK, 2007; ARK, 2011; ARK, 2015; ARK, 2019), ce qui a considérablement enrichi nos connaissances sur les lichens. L'objectif du présent article est donc de présenter le catalogue des lichens, champignons lichénicoles et champignons associés du Québec, régulièrement actualisé, qui peut être consulté sur le site web Lichens.Québec. Nous espérons que ce catalogue offrira un portrait rigoureux de la diversité de ces organismes ainsi qu'un cadre indispensable à toute personne souhaitant appuyer les efforts de conservation, enrichir les connaissances scientifiques ou promouvoir l'éducation environnementale.

Méthodes

Pour établir une base de données rigoureuse sur les lichens, champignons lichénicoles et champignons associés présents au Québec, nous avons d'abord effectué un examen exhaustif de la littérature. Nous avons ainsi consulté plus de 500 articles et rapports scientifiques. Les occurrences mentionnées dans ces documents ont été intégrées à la base de données de Lichens.Québec (Lavoie et Collin, 2024+) et utilisées pour consolider la liste. Des plateformes d'agrégation, telles que le Consortium of Lichen Herbaria (2024), GBIF (2024) et Canadensys (2024), ont ensuite été explorées pour en extraire toutes les occurrences de lichens signalées au Québec. Les données compilées par ces agrégateurs proviennent de nombreux herbiers du monde entier. Parmi ces collections, celles qui ont fourni le plus grand nombre de spécimens québécois sont l'Herbier Louis-Marie de l'Université Laval (QFA), à Québec, l'herbier lichénologique du Musée canadien de la Nature (CANL), à Gatineau, l'herbier du Jardin botanique de New York (NY) et le Fongarium de l'Université de Montréal (CMMF). Plusieurs lichénologues du Canada et des États-Unis ont également été sollicités pour contribuer à l'enrichissement de la base de données. Enfin, certains spécimens ont été directement examinés dans les collections.

La mise à jour taxonomique des noms des taxons a été effectuée à partir d'Index Fungorum (2024), de Mycobank (2024), du Consortium of Lichen Herbaria (2024) ainsi que de divers articles scientifiques parus récemment. Pour qu'une espèce soit incluse dans la liste, elle devait

répondre à des critères stricts : être associée à un spécimen d'herbier identifié ou validé par un expert contemporain, ou figurer dans un article ou un rapport scientifique publié depuis moins de 40 ans par des lichénologues reconnus. Ces publications devaient s'appuyer sur des spécimens d'herbier explicitement mentionnés ou dont l'existence peut être raisonnablement déduite. Par exemple, plusieurs rapports de l'Administration régionale Kativik (ARK) présentent des listes d'espèces pour un lieu donné sans mention explicite de spécimens d'herbier, bien que ceux-ci existent et aient été identifiés en laboratoire par des lichénologues reconnus, comme Alan Fryday.

Pour les raisons invoquées dans l'introduction du présent article, nous n'avons pas utilisé directement les catalogues antérieurs (Lepage, 1947-1949; Lepage, 1958; Lepage, 1972). Cependant, les critères d'inclusion ici retenus font en sorte que plusieurs des mentions énumérées par cet auteur sont prises en compte dans le présent catalogue, dans la mesure où elles ont fait l'objet d'une validation plus récente.

Discussion

Nous présentons à l'annexe 1 une liste extraite de notre catalogue en date du 9 avril 2025. Par rapport au dernier catalogue de Lepage (1972), le nombre d'espèces a plus que doublé (tableau 1). La flore lichénologique connue du Québec comprend actuellement 1482 taxons, dont 1330 champignons lichénisés, 111 champignons lichénicoles et 41 champignons associés (ni lichénisés, ni lichénicoles, mais reliés aux lichens). Ces taxons sont répartis en 376 genres et 110 familles.

Dans le catalogue du site Lichens.Québec, on trouvera pour chaque taxon plusieurs détails essentiels pour dresser l'état de la biodiversité, envisager des mesures de conservation et contribuer à l'éducation environnementale, tels que la classification, la synonymie, le nom français, le type de champignon (lichénisé, lichénicole ou associé), le type de photobionte, le mode de reproduction, le substrat, les rangs de conservation mondial et national, le spécimen ou l'article scientifique ayant justifié l'inclusion dans la liste, les substances chimiques éventuellement présentes dans le lichen, des renvois aux sites Consortium of Lichen Herbaria (2024), Index Fungorum (2024), Mycobank (2024), NatureServe (2024), GBIF (2024) et ITALIC (Martellos *et al.*, 2023), une

Tableau 1 : Nombre de taxons figurant dans les listes de Lepage (1947-1949; 1959; 1972) et dans la présente liste (Annexe 1).

Taxon	Lepage, 1947-1949	Lepage, 1958	Lepage, 1972	Présente liste*
Espèces	252	282	407	1350
Sous-espèces				14
Variétés	89	80	91	7
Formes	154	163	149	0
Total	495	525	647	1371

* Les champignons associés ont été conservés, puisqu'ils figuraient dans le catalogue de Lepage (1972), qui mentionnait les genres *Arthopyrenia*, *Microthelia*, *Mycocalicium*, *Polyblastiopsis* et *Stenocybe*. Cependant, les champignons lichénicoles ont été exclus, puisqu'ils n'étaient pas pris en compte par Lepage (1972).

carte de la répartition québécoise du taxon et enfin une liste des spécimens présents dans les herbiers. Un outil de recherche permet de retrouver les noms actuels des lichens à partir d'une base de données contenant près de 12 000 noms d'espèces. La figure 1 présente un aperçu d'une page de taxon accessible sur Lichens.Québec.

Conclusion

Le catalogue des lichens, champignons lichénicoles et champignons associés du Québec disponible sur Lichens.Québec se veut un outil d'analyse de la biodiversité ainsi qu'une ressource clé pour les efforts de conservation. En offrant une vue d'ensemble détaillée de chaque taxon, il

Lichens.Québec

Lichens, champignons lichénicoles et champignons associés du Québec, v.2.3

Espèces Informations + Contact

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

Lobaire pulmonaire

Classification:

Ascomycota > Pezizomycotina > Lecanoromycetes > Lecanoromycetidae > Peltigerales > Lobariaceae

Synonyme(s) :

Dermatodea pulmonaria (L.) A. St.-Hil.; *Lichen pulmonarius* L.; *Lobaria pulmonacea* (Ach.) Shirley; *Lobaria pulmonaria* f. *hypomela* (Delise) Cromb.; *Lobaria pulmonaria* var. *papillaris* (Delise) Cromb.; *Parmelia pulmonacea* Ach.; *Parmelia*

[Voir davantage de synonymes](#)

Type : Lichen foliacé

Photobionte : Algue verte (photobionte primaire); cyanobactérie filamenteuse (photobionte secondaire)

Reproduction : principalement asexuée (sorédies, blastidies, etc.)

Substrat : Écorce

Statut de conservation mondial : G5 - En sécurité

Statut de conservation au Canada : N5 - En sécurité

Spécimen de référence : Roy, Claude 730 [QFA]; identifié par C. Roy

Métabolite(s) secondaire(s) :

- Acide constictique
- Acide lobarique
- Acide norstictique
- Acide salazinique
- Acide stictique

Pour en connaître davantage sur ce taxon :

- [Consortium of Lichen Herbaria](#)
- [Index Fungorum](#)
- [NatureServe](#)
- [GBIF](#)
- [MycoBank](#)
- [Italic](#)

LÉGENDE

Orange = Moins de 40 ans Jaune = Plus de 40 ans

- Spécimen récolté et déposé dans un herbier
- ◇ Spécimen documenté dans la littérature scientifique
- △ Observation

Spécimens d'herbier :

Anseau, Colette 850605-L (1/1) [QFA]; Blanchette, Normand 13 [QFA]; Tardif, Bernard 86-1 [QFA]; Tardif, Bernard 86-13 [QFA]; Lachance, Marielle nd [QFA]; Bastien, Denis 7 [QFA]; Robichaud, André 90-1-6 [QFA]; Bastien, Denis; Dignard, Norman 398 [QFA]; Bastien, Denis; Dignard, Norman 596 [QFA]; Bastien, Denis 794 [QFA]; Bastien, Denis 911 [QFA]; Roy, Claude; Gervais, Camille 95-3714-C [QFA]; J. P. Dey 28332 [NY]; Roy, Claude; Lesage, René 98-4220-C [QFA]; Lefort, Sébastien nd [QFA]; Roy, Claude 05-5676-C [QFA]; R. C. Harris 58633 [NY]; Roy, Claude;

[Voir davantage de spécimens d'herbier](#)

< *Lobaria linita*

Lobaria scrobiculata >

Copyright © 2024 Arold Lavoie & Janie Collin

Figure 1 : Exemple de fiche de taxon, extrait de Lichens.Québec.

permet de mieux comprendre la répartition, les besoins écologiques et les enjeux de conservation des lichens. Il constitue ainsi une base indispensable pour le suivi des changements environnementaux et la mise en place de stratégies adaptées à leur protection au Québec et au Canada.

Il reste que de nombreux spécimens récoltés au Québec et conservés dans des herbiers n'ont pas encore été examinés à la lumière des connaissances actuelles, et ce travail entraînera fort probablement l'ajout ou le retrait de plusieurs taxons. La présente liste des lichens, champignons lichénicoles et champignons associés du Québec est donc un document évolutif appelé à être mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles espèces seront découvertes ou validées ou que d'autres seront exclues par de nouvelles études. La version la plus récente du catalogue peut être consultée sur le site Lichens.Québec.

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à Janie Collin, cofondatrice de Lichens.Québec, dont le soutien et la contribution inestimable ont été essentiels à la réalisation de ce travail; sans elle, ce projet n'aurait pas vu le jour. Je souhaite également remercier sincèrement Jean Gagnon pour le partage généreux de ses découvertes et de ses connaissances, qui ont considérablement enrichi ce projet. Mes remerciements vont également à Marc Favreau, André Arsenault, Gildo Lavoie et Étienne Léveillé-Bourret, dont les suggestions pertinentes ont grandement contribué à l'amélioration de ce texte. Je voudrais aussi remercier Frank Bungartz du Consortium of Lichen Herbaria (CLH) pour son aide et son appui au projet. Je tiens à remercier chaleureusement les herbiers QFA, CANL et CMMF, ainsi que l'ensemble de leur personnel, pour leur travail fondamental et leur précieuse contribution à la recherche. Enfin, je voudrais adresser mes sincères remerciements à Irwin Brodo, qui a été un mentor au début de mon parcours en lichénologie.

Références

- ARK, 2005. Projet de parc de la Kuururjuaq. État des connaissances. Administration régionale Kativik. 217 p.
- ARK, 2007. Projet de parc national des Lacs-Guillaume-Delisle-et-à-l'Eau-Claire. État des connaissances. Administration régionale Kativik, Service des ressources renouvelables, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, Section des parcs. Kuujuaq, Québec. 273 p.
- ARK, 2011. Projet de parc national des Monts-Pyramide. État des connaissances. Administration régionale Kativik, Service des ressources renouvelables, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, Section des parcs, Kuujuaq, Québec. 228 p.
- ARK, 2015. Projet de parc national de la Baie-aux-Feuilles. État des connaissances. Administration régionale Kativik. 278 p.
- ARK, 2019. Projet de parc national Iluiliq. État des connaissances. Administration régionale Kativik. 330 p.
- ASPLUND, J. ET D.A. WARDLE, 2017. How lichens impact on terrestrial community and ecosystem properties. *Biological Reviews* 92 : 1720-1738.
- BRODO, I.M., 2001. *Lichens of North America*. Yale University Press, New Haven, CT, U.S.A. 427 p.
- BÜDEL, B., D. TATYANA ET S. DOJANI, 2009. Southern African biological soil crusts are ubiquitous and highly diverse in drylands, being restricted by rainfall frequency. *Microbial Ecology* 57 : 229-247.
- CANADENSYS, 2024. Page d'accueil de Canadensys. <https://www.canadensys.net> [consulté le 2 décembre 2024].
- CHEN, J., H.P. BLUME ET L. BEYER, 2000. Weathering of rocks induced by lichen colonization — a review. *Catena* 39 : 121-146.
- CONSORTIUM OF LICHEN HERBARIA, 2024. <http://lichenportal.org/portal/index.php>. [consulté le 2 décembre 2024].
- COSEPAC, 2021. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Processus d'évaluation, catégories et lignes directrices du COSEPAC. https://cosewic.ca/images/cosewic/pdf/Assessment_process_criteria_Nov_2021_fr.pdf
- GBIF, 2024. Global Biodiversity Information Facility. Page d'accueil de GBIF. <https://www.gbif.org> [consulté le 2 décembre 2024].
- GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 2005. Projet de parc Albanel-Temiscamie-Otish E'weewach. État des connaissances. Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. 92 p.
- INDEX FUNGORUM, 2024. Page d'accueil d'Index Fungorum. <https://www.indexfungorum.org> [consulté le 2 décembre 2024].
- KAPPEN, L., 1973. Response to extreme environments. Pages 311-380, in *The Lichens*. V. Ahmadjian and M.E. Hale (Eds.). Academic Press, New York.
- KNOPS, J.M., T.H. NASH III, V.L. BOUCHER ET W.H. SCHLESINGER, 1991. Mineral cycling and epiphytic lichens: implications at the ecosystem level. *Lichenologist* 23 : 309-321.
- LAVOIE, A. ET J. COLLIN, 2024+. *Lichens.Québec, lichens, champignons lichénicoles et associés du Québec, v.2.3*. <https://lichens.quebec>
- LAVOIE, A., J. COLLIN, J. GAGNON, S.R. BRINKER, I.M. BRODO, C. ROY, F. ANDERSON, R.T. McMULLIN ET A. HUERECA, 2024. Additions to the Lichens, Allied Fungi and Lichenicolous Fungi of Québec, Canada, with emphasis on the area below the 50th parallel. *Opuscula Philolichenum* 23 : 82-112.
- LEPAGE, E., 1947-1949. Les lichens, les mousses et les hépatiques du Québec, et leur rôle dans la formation du sol arable dans la région du bas de Québec, de Lévis à Gaspé. *Inventaire des espèces du Québec: Les Lichens*. *Le Naturaliste canadien* 74 : 8-16, 93-101, 225-240, 280-292; 75 : 31-48, 90-96, 174-184, 228-256; 76 : 45-88.
- LEPAGE, E., 1958. Premier supplément au catalogue des lichens du Québec. *Le Naturaliste canadien* 8 : 169-198.
- LEPAGE, E., 1972. *Nouveau catalogue des lichens du Québec*. Le

- Naturaliste canadien 99 : 533–550.
- MARTELLOS, S., M. CONTI ET P.L. NIMIS, 2023. Aggregation of Italian Lichen Data in ITALIC 7.0. *Journal of Fungi* 9 (5) : 556. <https://doi.org/10.3390/jof9050556>
- MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DE LA FAUNE ET DES PARCS, 2024. Suivi des mesures de protection des espèces menacées ou vulnérables du Québec – Méthodologie et portrait de la situation en 2023. Gouvernement du Québec, Québec, 18 p. + annexes.
- MYCOBANK, 2024. Page d'accueil de Mycobank. <https://www.mycobank.org>. [consulté le 2 décembre 2024].
- NASH, III, T.H., 2008. *Lichen Biology* (2nd ed.). Cambridge University Press. 502 p.
- NATURESERVE, 2024. NatureServe Network Biodiversity Location Data. NatureServe, Arlington, Virginia, U.S.A. <https://explorer.natureserve.org/>
- NELSEN, M.P., ET H.T. LUMBSCH, 2020. A data-driven evaluation of lichen climate change indicators in Central Europe. *Biodiversity Conservation* 29 (14) : 3959–3971.
- NIMIS, P.L., ET O.W. PURVIS, 2002. Monitoring lichens as indicators of pollution. Pages 7-10 in : Nimis, P.L., C. Scheidegger et P.A. Wolseley (Eds.), *Monitoring with Lichens – Monitoring Lichens*. Kulwer Academic Publishers, Germany.
- RICHARDSON, D.H.S., ET C.M. YOUNG, 1977. Lichens and Vertebrates, chapitre 5 in Seaward, M.R.D. (ed.), *Lichen Ecology*. Academic Press, London.
- SPRIBILLE, T., V. TUOVINEN, P. RESL, D. VANDERPOOL, H. WOLINSKI, M.C. AIME, K. SCHNEIDER, E. STABENTHEINER, M. TOOME-HELLER, G. THOR, H. MAYRHOFER, H. JOHANNESSEN ET J.P. McCUTCHEON, 2016. Basidiomycete yeasts in the cortex of ascomycete macrolichens. *Science* 353 : 488–492.

Annexe 1 : Liste des lichens, champignons lichénicoles et champignons associés du Québec, par ordre taxonomique.

Légende : † = Champignon lichénicole; # = Champignon associé aux lichens

Division: Ascomycota R.H. Whittaker

Sous-division: Pezizomycotina O.E. Erikss. & Winka

Classe: Arthoniomycetes O.E. Erikss. & Winka

Sous-classe: Arthoniomycetidae P.M. Kirk, P. Cannon, Minter & Stalpers

Ordre: Arthoniales Henssen ex D. Hawksw. & O.E. Erikss.

Famille: Arthoniaceae Rchb.

Genre: Arthonia Ach.

† *colombiana* Etayo
 † *coronata* Etayo
diffusella Fink
helvola (Nyl.) Nyl.
 # *hypobela* Nyl.
incarnata Fr. ex Almq.
 † *intexta* Almq.
mediella Nyl.
patellulata Nyl.
radiata (Pers.) Ach.
subastroidea Anzi
vinosa Leighton

Genre: Arthothelium A. Massal.

anastomosans (Ach.) Arnold
ruanum (A. Massal.) Körb.
spectabile A. Massal.

Genre: Inoderma P. Karst.

byssaceum (Weigel) Gray

Genre: Naevia Fr.

dispersa (Schrad.) Thiyagaraja, Lücking & K.D. Hyde
 # *punctiformis* (Ach.) A. Massal.

Genre: Pachnolepia A. Massal.

pruinata (Pers.) Frisch & G. Thor

Genre: Thrombium Wallr.

epigaeum (Pers.) Wallr.

Famille: Chrysotrichaceae Zahlbr.

Genre: Chrysothrix Mont.

caesia (Flot.) Ertz & Tehler
xanthina (Vain.) Kalb

Famille: Incertae sedis

Genre: Arthophacopsis Hafellner

† *parmeliarum* Hafellner

Genre: Bactrospora A. Massal.

brodoi Egea & Torrente

Genre: Bryostigma Poelt & Döbbeler

lapidicola (Taylor) S.Y. Kondr. & Hur
 † *phaeophysciae* (Grube & Matzer) S.Y. Kondr. & Hur

Famille: Lecanographaceae Ertz, Tehler, G. Thor & Frisch

Genre: Alyxoria Ach. ex Gray

varia (Pers.) Ertz & Tehler

Genre: Plectocarpon Fée

† *lichenum* (Sommerf.) D. Hawksw.

Famille: Opegraphaceae Stizenb.

Genre: Cresponea Egea & Torrente

chloroconia (Tuck.) Egea & Torrente

Famille: Roccellaceae Chevall.

Genre: Enterographa Fée

zonata (Körb.) Källsten ex Torrente & Egea

Genre: Gyrographa Ertz & Tehler

gyrocarpa (Flotow) Ertz & Tehler

Genre: Lecanactis Körb.

abietina (Ehrh. ex Ach.) Körb.

Ordre: Lichenostigmatales Ertz, Diederich & Lawrey

Famille: Phaeococcomycetaceae McGinnis & Schell

Genre: Lichenostigma Hafellner

† *alpinum* (R. Sant., Alstrup & D. Hawksw.) Ertz & Diederich
 † *maureri* Hafellner

Classe: Candelariomycetes Voglmayr & Jaklitsch

Sous-classe: Candelariomycetidae Miqdl. et al. ex Timdal & M. Westb.

Ordre: Candelariales Miadl., Lutzoni & Lumbsch

Famille: Candelariaceae Hakul.

Genre: Candelaria A. Massal.

concolor (Dickson) Stein
fibrosa (Fr.) Müll.Arg.

Genre: Candelariella Müll. Arg.

athallina (Wedd.) Du Rietz
aurella (Hoffm.) Zahlbr.
citrina B. de Lesd.
efflorescens R.C. Harris & W. R. Buck
placodizans (Nyl.) H. Magn.
vitellina (Hoffm.) Müll.Arg.
xanthostigma (Pers. ex Ach.) Lettau
xanthostigmoides (Müll. Arg.) R.W. Rogers

Classe: Coniocybomycetes M. Prieto & Wedin

Sous-classe: Incertae sedis

Ordre: Coniocybales M. Prieto & Wedin

Famille: Coniocybaceae Rchb.

Genre: Chaenotheca (Th. Fr.) Th. Fr.

brachypoda (Ach.) Tibell
brunneola (Ach.) Mull Arg.
chlorella (Ach.) Müll.Arg.
chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr.
cinerea (Pers.) Tibell
ferruginea (Turner & Borrer) Mig.
furfuracea (L.) Tibell
gracilentata (Ach.) Mattson & Middelb.
gracillima (Vain.) Tibell
hispidula (Ach.) Zahlbr.
laevigata Nád.v.
nitidula Tibell
phaeocephala (Turner) Th. Fr.
sphaerocephala Nád.v.
stemonea (Ach.) Müll.Arg.
trichialis (Ach.) Th. Fr.
xyloxena Nád.v.

Genre: Chaenotricha

obscura (G. Merr.) Suija, McMullin & P. Löhmus

Genre: Sclerophora Chevall.

amabilis (Tibell) Tibell
coniophaea (Norman) J. Mattsson & Middelb.
farinacea (Chevall.) Chevall.
peronella (Ach.) Tibell

Classe: Dothideomycetes O.E. Erikss. & Winka

Sous-classe: Dothideomycetidae P.M. Kirk, P.F. Cannon, J.C. David & Stalpers ex C.L. Schoch, Spatafora, Crous & Shoemaker

Ordre: Capnodiales Woron.

Famille: Cystocoleaceae Locq.

Genre: Cystocoleus Thwaites

ebeneus (Dillwyn) Thwaites

Ordre: Mycosphaerellales (Nannf.) P.F. Cannon

Famille: Mycosphaerellaceae Lindau

Genre: Stigidium Trevis.

† *squamariae* (B. de Lesd.) Cl. Roux & Triebel

Ordre: Strigulales Lücking, M.P. Nelsen & K.D. Hyde

Famille: Strigulaceae Zahlbr.

Genre: Swinscowa S.H. Jiang, Lücking & Sérus.

jamesii (Swinscow) S.H. Jiang, Lücking & Sérus.
stigmatella (Ach.) S.H. Jiang, Lücking & Sérus.

Sous-classe: Incertae sedis

Ordre: Abrothallales Pérez-Ort. & Suija

Famille: Abrothallaceae Pérez-Ort. & Suija

Genre: Abrothallus De Not.

† *caerulescens* Kotte
† *ceptrariae* Kotte
† *lobariae* (Diederich & Etayo) Diederich & Ertz
† *microspermus* Tul.
† *nitassinan* Arsenault, B. Baines & Suija
† *parmeliarum* (Sommerf.) Arnold
† *peyritschii* (Stein) Kotte
† *tulasnei* M. S. Cole & D. Hawksw.

Ordre: Incertae sedis

Famille: Incertae sedis

Genre: Cercidospora Körb.

† *epipolytropa* (Mudd) Arnold
† *punctillata* (Nyl.) R. Sant.

Genre: Endococcus Nyl.

† *nanellus* Ohlert
† *propinquus* (Körb.) D. Hawksw.
† *rugulosus* (Borrer ex Leight.) Nyl.
† *zahlbrucknerellae* (Henssen) D. Hawksw.

Genre: Homostegia Fückel

† *piggotii* (Berk. & Broome) P. Karst.

Famille: Naetrocymbaceae Höhn. ex R.C. Harris

Genre: Leptorhaphis Körb.

contorta Degel.
epidermidis (Ach.) Th. Fr.
lucida Körber

Genre: Naetrocymbe Körb.

punctiformis (Pers.) R.C. Harris
rhypona (Ach.) R.C. Harris

Ordre: Lichenoconiales Diederich, Lawrey & K.D. Hyde

Famille: Lichenoconiaceae Diederich & Lawrey

Genre: Lichenoconium Petr. & Syd.

† *erodens* M.S. Christ. & D. Hawksw.
† *lichenicola* (P. Karst.) Petr. & Syd.
† *usneae* (Anzi) D. Hawksw.

Ordre: Monoblastiales Lücking, M.P. Nelsen & K.D. Hyde

Famille: Monoblastiaceae Walt. Watson

Genre: Acrocordia A. Massal.

cavata (Ach.) R.C. Harris
megalospora (Fink) R.C. Harris

Genre: Anisomeridium (Müll. Arg.) M. Choisy

biforme (Borrer) R.C. Harris
polypori (Ellis & Everh.) M. E. Barr

Ordre: Trypetheliales Lücking, Aptroot & Sipman

Famille: Polycoccaceae Ertz, Hafellner & Diederich

Genre: Clypeococcum D. Hawksw.

† *hypocenomycis* D. Hawksw.

Genre: Polycoccum Saut. ex Körb.

† *pulvinatum* (Eitner) R. Sant.
† *superficiale* D. Hawksw. & Miadl.

Famille: Trypetheliaceae Eschw.

Genre: Arthopyrenia A. Massal.

analepta (Ach.) A. Massal.
fallaciosa (Stizenb. ex Arnold) Thiyagaraja, Ertz,
Lücking, Coppins & K.D. Hyde

Genre: Viridothelium Lücking, M.P. Nelsen & Aptroot

virens (Tuck. ex Michener) Lücking, M. P. Nelsen & Aptroot

Sous-classe: Pleosporomycetidae C.L. Schoch, Spatafora, Crous & Shoemaker

Ordre: Mytilinidiales E.W.A. Boehm, C.L. Schoch & Spatafora

Famille: Mytiliniaceae Kirschst.

Genre: Taeniolella S. Hughes

† *caespitosa* M.S. Cole & D. Hawksw.
† *pertusariicola* D. Hawksw. & H. Mayrhofer

Ordre: Pleosporales Luttr. ex M.E. Barr

Famille: Dacampiaceae Körb.

Genre: Eopyrenula R.C. Harris

intermedia Coppins
leucoplaca (Wallr.) R.C. Harris

Famille: Mycoporaceae Zahlbr.

Genre: Mycoporum Flot. ex Nyl.

compositum (A. Massal.) R.C. Harris

Famille: Phaeosphaeriaceae M.E. Barr

Genre: Didymocyrtis Vain.

† *cladoniicola* (Diederich, Kocourk. & Etayo) Ertz & Diederich
† *epiphyscia* Ertz & Diederich
† *foliaceiphila* (Diederich, Kocourk. & Etayo) Ertz & Diederich
† *xanthomendozae* (Diederich & Freebury)
Diederich & Freebury

Famille: Pyrenidiaceae Zahlbr.

Genre: Pyrenidium Nyl.

† *actinellum* Nyl.
† *aggregatum* K. Knudsen & Kocourk.

Classe: Eurotiomycetes O.E. Erikss. & Winka

Sous-classe: Chaetothyriomycetidae Doweld

Ordre: Pyrenulales Fink ex D. Hawksw. & O.E. Erikss.

Famille: Pyrenulaceae Rabenh.

Genre: Lithothelium Müll. Arg.

hyalosporum (Nyl.) Aptroot

Genre: Pyrenula Ach.

laevigata (Pers.) Arnold
nitida (Weigel) Ach.
pseudobufonia (Rehm) R.C. Harris

Ordre: Verrucariales Mattick ex D. Hawksw. & O.E. Erikss.

Famille: Adelococcaceae Triebel**Genre: Sagediopsis** Vain.

† *aspiciliae* (Zopf ex Sacc. & D. Sacc.) Nik. Hoffm. & Hafellner

Famille: Incertae sedis**Genre: Botryolepraria** Canals, Hern.-Mar., Gómez-Bolea & Llimona

lesdainii (Hue) Canals, Hernández-Mariné, Gómez-Bolea & Llimona

Famille: Verrucariaceae Zenker**Genre: Agonimia** Zahlbr.

flabelliformis Halda, Czarnota & Guz.-Krzemin.
gelatinosa (Ach.) Brand & Diederich
opuntiella (Buschardt & Poelt) Vězda
tristicula (Nyl.) Zahlbr.

Genre: Atla Savić & Tibell

alpina Savić & Tibell

Genre: Bagliettoa A. Massal.

baldensis (A. Massal.) Vězda
calciseda (DC.) Gueidan & Cl. Roux

Genre: Catapyrenium Flot.

cinereum (Pers.) Körb.
daedaleum (Kremp.) Stein
lachneum (Ach.) R. Sant.
squamulosum (Ach.) Breuss

Genre: Clavascidium Breuss

lacinulatum (Ach.) M. Prieto

Genre: Dermatocarpon Eschw.

dolomiticum Amtoft
luridum (With.) J. R. Laundon
miniatum (L.) W. Mann
moulinii (Mont.) Zahlbr.
muhlenbergii (Ach.) Müll.Arg.

Genre: Endocarpon Hedw.

pallidulum (Nyl.) Nyl.
petrolepideum (Nyl.) Nyl.
pusillum Hedw.

Genre: Henrica B. de Lesd.

melaspora (Taylor) Savić & Tibell
theleodes (Sommerf.) Savić, Tibell & Nav.-Ros.

Genre: Hydropunctaria Gerw. Keller, Gueidan & Thüs

maura (Wahlenb.) Keller, Gueidan & Thüs

Genre: Merismatium Zopf

† *decolorans* (Rehm) Triebel
† *peregrinum* (Flotow) Triebel

Genre: Muellerella Hepp ex Müll. Arg.

† *hospitans* Stizenb.
† *lichenicola* (Sommerf.) D. Hawksw.
† *pygmaea* (Körb.) D. Hawksw.
† *ventosicola* (Mudd) D. Hawksw.

Genre: Normandina Nyl.

pulchella (Borrer) Nyl.

Genre: Placidium A. Massal.

arboreum (Schw. ex Michener) Lendemer
michellii A. Massal.

Genre: Placopyrenium Breuss

fuscillum (Turner) Gueidan & Cl. Roux

Genre: Polyblastia A. Massal.

bryophila Lonnr.
cupularis A. Massal.
gothica Th. Fr.
helvetica Th. Fr.
hyperborea Th. Fr.
intermedia Th. Fr.
obsoleta Arnold
sendtneri Kremp.

Genre: Sporodictyon A. Massal.

cruentum (Körb.) Körb.
schaererianum A. Massal.
terrestre (Th. Fr.) Savić & Tibell

Genre: Staurothele Norman

arctica Lyngé
areolata (Ach.) Lettau
bacilligera (Arnold) Arnold

drummondii (Tuck.) Tuck.
fissa (Taylor) Zwackh
monicae (Zahlbr.) Wetmore

Genre: Thelidium A. Massal.

decipiens (Nyl.) Krempelh.
papulare (Fr.) Arnold
pyrenophorum (Ach.) A. Massal.
zwackhii (Hepp) A. Massal.

Genre: Verrucaria Schrad.

aethiobola Wahlenb.
arctica Lynge
calkinsiana Servit
ceuthocarpa Wahlenb.
denudata Nyl.
devergens Nyl.
glaucovirens Grumann
muralis Ach.
nigrescens Pers.
nigrescentoidea Fink
rupestris Schrad.
umbrinula Nyl.
viridula (Schrader) Ach.

Genre: Wahlenbergiella Gueidan & Thüs

mucosa (Wahlenb.) Gueidan & Thüs

Genre: Willeya Müll. Arg.

diffractella (Nyl.) Müll. Arg.

Sous-classe: Mycocaliciomycetidae Tibell

Ordre: Mycocaliciales Tibell & Wedin

Famille: Mycocaliciaceae A.F.W. Schmidt

Genre: Chaenothecopsis Vain.

asperopoda Titov
 † *australis* Tibell
 † *brevipes* Tibell
 † *consociata* (Nádv.) Alb. Schmidt
 # *debilis* (Turner & Borrer ex Sm.) Tibell
 # *dolichocephala* Titov
 # *exilis* Tibell
 # *marcineae* Selva
 # *minganensis* Bell-Doyon, Selva & McMullin
 # *nana* Tibell
 # *nigra* Tibell
 † *ochroleuca* (Körb.) Tibell & K. Ryman
 # *oregana* Rikkinen
 # *perforata* Rikkinen & Tuovila
 # *pusilla* (Ach.) Alb. Schmidt
 † *pusiola* (Ach.) Vain.
 # *rubescens* Vain.
 # *savonica* (Räsänen) Tibell
 # *tsugae* Rikkinen
 † *viridialba* (Krempelh.) Alb. Schmidt
 † *viridireagens* (Nádv.) Alb. Schmidt

Genre: Mycocalicium Vain.

albonigrum (Nyl.) Fink
 # *fuscipes* (Tuck.) Fink
 # *subtile* (Pers.) Szat.

Genre: Phaeocalicium A.F.W. Schmidt

betulinum (Nyl.) Tibell
 # *compressulum* (Nyl. ex Szat.) A.F.W. Schmidt
 # *curtisii* (Tuck.) Tibell
 # *flabelliforme* Tibell
 # *matthewsianum* Selva & Tibell
 # *minutissimum* (Merrill) Selva
 # *polyporaenum* (Nyl.) Tibell
 # *populneum* (Brond. ex Duby) Alb. Schmidt

Genre: Stenocybe Nyl. ex Körb.

flexuosa Selva & Tibell
 # *major* Nyl. ex Körb.
 # *pullatula* (Ach.) Stein

Famille: Sphinctrinaceae M. Choisy

Genre: Sphinctrina Fr.

† *turbinata* (Pers.:Fr.) De Not.

Sous-classe: Sclerococcomycetidae Réblová, Unter. & W. Gams

Ordre: Sclerococcales Réblová, Unter. & W. Gams

Famille: Sclerococcaceae Réblová, Unter. & W. Gams

Genre: Sclerococcum Fr.

† *attendendum* (Nyl.) Ertz & Diederich
 † *deminutum* (Th. Fr.) Ertz & Diederich
 † *parasiticum* (Flörke) Ertz & Diederich
 † *simplex* D. Hawksw.
 † *suburceolatum* (Coppins & Fryday) Ertz & Diederich
 † *urceolatum* (Th. Fr.) Ertz & Diederich

Classe: Incertae sedis

Sous-classe: Incertae sedis

Ordre: Incertae sedis

Famille: Epigloeaceae Zahlbr.

Genre: Epigloea Zukal

pleiospora Döbbeler

Famille: Incertae sedis

Genre: Bachmanniomyces D. Hawksw.

† *punctum* (A. Massal.) Diederich & Pino-Bodas

Genre: Everniicola D. Hawksw.

† *flexispora* D. Hawksw.

Genre: Lichenosticta Zopf

† *alcicornaria* (Lindsay) D. Hawksw.

Genre: Minutophoma D. Hawksw.

† *buelliarum* R.C. Harris, ined.

Ordre: Thelocarpaceae Lücking & Lumbsch

Famille: Thelocarpaceae Zukul

Genre: Sarcosagium A. Massal.

campestre (Fr.) Poetsch & Schiedem.

Genre: Thelocarpon Nyl.

† *epibolum* Nyl.

laureri (Flotow) Nyl.

† *lichenicola* (Fuckel) Poelt & Hafellner

Ordre: Vezdaeales Lumbsch & Lücking

Famille: Vezdaeaceae Poelt & Vězda ex J.C. David & D. Hawksw.

Genre: Vezdaea Tscherm.-Woess & Poelt

acicularis Coppins

leprosa (P. James) Vězda

Classe: Lecanoromycetes O.E. Erikss. & Winka

Sous-classe: Acarosporomycetidae Reeb, Lutzoni & Cl. Roux

Ordre: Acarosporales Reeb, Lutzoni & Cl. Roux

Famille: Acarosporaceae Zahlbr.

Genre: Acarospora A. Massal.

americana H. Magn.

badiofusca (Nyl.) Th. Fr.

cervina A. Massal.

fuscata (Schrader) Arnold

glaucocarpa (Ach.) Körb.

moenium (Vain.) Räsänen

molybdina (Wahlenb.) Trevisan

privigna (Ach.) Gotth. Schneid.

rosulata (Th. Fr.) H. Magn.

sinopica (Wahlenb.) Körb.

squamulosa (Schrader) Trevisan.

† *subfuscescens* (Nyl.) H. Magn.

veronensis A. Massal.

Genre: Eiglera Hafellner

flavida (Hepp ex Kremp.) Hafellner

Genre: Myriospora Nägeli

scabrida (Hedl. ex H. Magn.) K. Knudsen & Arcadia
smaragdula (Wahlenb. ex Ach.) Nägeli ex Uloth

Genre: Pleopsidium Körb.

chlorophanum (Wahlenb.) Zopf

Genre: Polysporinopsis Vězda

rugulosa (Körb.) Vězda

Genre: Sarcogyne Flot.

canadensis (H. Magn.) K. Knudsen, J.N. Adams,

Kocourk. & Y. Wang

clavus (DC.) Kremp.

hypophaea (Nyl.) Arnold

regularis Körb.

urceolata Anzi

wheeleri K. Knudsen, J.N. Adams, Kocourk. & Y.

Wang

Genre: Trimmatothelopsis Zschacke

dispersa (H. Magn.) K. Knudsen & Lendemmer

Sous-classe: Incertae sedis

Ordre: Incertae sedis

Famille: Arthrorhaphidaceae Poelt & Hafellner

Genre: Arthrorhaphis Th. Fr.

alpina (Schaer.) R. Sant.

citrinella (Ach.) Poelt

Sous-classe: Lecanoromycetidae P.M. Kirk, P.F. Cannon, J.C. David & Stalpers ex Miądł., Lutzoni & Lumbsch

Ordre: Caliciales Bessey

Famille: Caliciaceae Chevall.

Genre: Amandinea M. Choisy ex Scheid. & M. Mayrhofer

coniops (Wahlenb.) Scheid. & H. Mayrh.

dakotensis (H. Magn.) P. May & Sheard

polyspora (Willey) E. Lay & P. May

punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid.

Genre: Buellia De Not.

arnoldii Servit & Nádv.

disciformis (Fr.) Mudd

dispersa A. Massal.

erubescens Arnold

griseovirens (Turner & Borrer ex Sm.) Almb.

leptocline (Flotow) A. Massal.

occidentalis Lynge

parastata (Nyl.) Zahlbr.

schaereri De Not.

spuria (Schaer.) Anzi
tergestina J. Steiner & Zahlbr.
uberius Anzi

Genre: Calicium Pers.

abietinum Pers.
denigratum (Vain.) Tibell
glaucellum Ach.
lenticulare Ach.
parvum Tibell
† *ramboldiicola* Tibell, S. R. Clayden & Wedin
salicinum Pers.
tigillare (Ach.) Pers.
trabinellum (Ach.) Ach.
viride Pers.

Genre: Chrismofulvea Marbach

dialyta (Nyl.) Marbach

Genre: Dimelaena Norman

oreina (Ach.) Norman

Genre: Diplotomma Flot.

alboatrum (Hoffm.) Flotow
hedinii (H. Magn.) P. Clerc & Cl. Roux
nivale (Begl. & Carestia) Hafellner
venustum Körb.

Genre: Pyxine Fr.

sorediata (Ach.) Mont.

Genre: Tetramelas Norman

concinus (Th. Fr.) Giralt
geophilus (Flörke ex Sommerf.) Norman
insignis (Nägeli) Kalb
papillatus (Sommerf.) Kalb
terricola (Flörke ex Sommerf.) Lynge
triphragmioides (Anzi) A. Nordin & Tibell

Famille: Physciaceae Zahlbr.**Genre: Anaptychia** Körb.

bryorum Poelt
crinalis (Schleich. ex Schaer.) Vězda ex J. Nowak
palmulata (Michaux) Vain.

Genre: Heterodermia Trevis.

pseudospeciosa (Kurok.) Culb.
speciosa (Wulfen) Trevisan

Genre: Hyperphyscia Müll. Arg.

adglutinata (Flörke) H. Mayrh. & Poelt

Genre: Phaeophyscia Moberg

adiastola (Essl.) Essl.
ciliata (Hoffm.) Moberg
constipata (Nyl.) Moberg
decolor (Kashiw.) Essl.
endococcina (Körb.) Moberg
hirsuta (Mereschk.) Essl.
hirtella Essl.
hispidula (Ach.) Essl.
kairamoi (Vain.) Moberg
nigricans (Flörke) Moberg
orbicularis (Necker) Moberg
pusilloides (Zahlbr.) Essl.
rubropulchra (Degel.) Essl.
sciastra (Ach.) Moberg
squarrosa Kashiwadani

Genre: Physcia (Schreb.) Michx.

adscendens (Fr.) H. Olivier
aipolia (Ehrh. ex Humb.) Furrn.
alnophila (Vain.) Loht., Moberg, Myllys & Tehler
americana G. Merr.
caesia (Hoffm.) Furrn.
dubia (Hoffm.) Lettau
millegrana Degel.
phaea (Tuck.) J.W. Thomson
stellaris (L.) Nyl.
stenostellaris ined.
subtilis Degel.
tenella (Scop.) DC.
thomsoniana Essl.

Genre: Physciella Essl.

chloantha (Ach.) Essl.
melanchra (Hue) Essl.

Genre: Physconia Poelt

detersa (Nyl.) Poelt
enteroxantha (Nyl.) Poelt
grumosa Kashiw. & Poelt
leucoleiptes (Tuck.) Essl.
muscigena (Ach.) Poelt
perisidiosa (Erichsen) Moberg
subpallida Essl.

Genre: Polyblastidium Kalb

hypoleucum (Ach.) Kalb
japonicum (M. Satô) Kalb
neglectum (Lendemer, R.C. Harris & Tripp) Kalb
squamulosum (Degel.) Kalb

Genre: Psora Hoffm.

crenata (Taylor) Reinke
decipiens (Hedwig) Hoffm.
globifera (Ach.) A. Massal.
himalayana (C. Bab.) Timdal
nipponica (Zahlbr.) Gotth. Schneider
pseudorussellii Timdal
rubiformis (Ach.) Hook.

Genre: Rinodina (Ach.) Gray

archaea (Ach.) Arnold
ascociscana (Tuck.) Tuck.
bischoffii (Hepp) A. Massal.
calcigena (Th. Fr.) Lyngé
cinereovirens (Vain.) Vain.
efflorescens Malme
excrescens Vain.
fimbriata Körb.
freyi H. Magn.
gennarii Bagl.
metaboliza Vain.
mniaroea (Ach.) Körb.
mniaroeiza (Nyl.) H. Magn.
notabilis (Lyngé) Sheard
olivaceobrunnea C.W. Dodge & Baker
orculata Poelt & M. Steiner
oxydata (A. Massal.) A. Massal.
pachysperma H. Magn.
polyspora Th. Fr.
populicola H. Magn.
pyrina (Ach.) Arnold
roscida (Sommerf.) Arnold
septentrionalis Malme
siouxiana Sheard
subminuta H. Magn.
subparieta (Nyl.) Zahlbr.
tenuis Müll.Arg.
tephraspis (Tuck.) Herre
trevisanii (Hepp) Körb.
turfacea (Wahlenb.) Körb.
willeyi Sheard & Giralt

Genre: Tornabea Østh.

scutellifera (With.) J. R. Laundon

Ordre: Gyalectales Henssen ex D. Hawksw. & O.E. Erikss.**Famille: Gyalectaceae** Stizenb.**Genre: Gyalecta** Ach.

foveolaris (Ach.) Schaer.
hypoleuca (Ach.) Zahlbr.
jenensis (Batsch) Zahlbr.
kukriensis (Räsänen) Räsänen
russula (Körb. ex Nyl.) Baloch, Lumbsch & Wedin
subclausa Anzi

Genre: Ramonia Stizenb.

melathelia (Nyl.) Ertz

Ordre: Incertae sedis**Famille: Helocarpaceae** Hafellner**Genre: Helocarpon** Th. Fr.

crassipes Th. Fr.

Famille: Leprocaulaceae Lendemer & Hodgkinson**Genre: Halecania** M. Mayrhofer

rheophila R.C. Harris & Ladd ined.

Genre: Leprocaulon Nyl.

adhaerens (K. Knudsen, Elix & Lendemer)
 Lendemer & Hodk.

Ordre: Lecanorales Nannf.**Famille: Aphanopsidaceae** Printzen & Rambold**Genre: Steinia** Körb.

geophana (Nyl.) Stein

Famille: Byssolomataceae Zahlbr.**Genre: Aquacidia** Aptroot

trachona (Ach.) Aptroot

Genre: Leimonis R.C. Harris

erratica (Körb.) R.C. Harris & Lendemer
lynceola (Th. Fr.) Aptroot

Genre: Micarea Fr.

assimilata (Nyl.) Coppins
globulosella (Nyl.) Coppins
hedlundii Coppins
incrassata Hedl.
 † *inquinans* (Tul.) Coppins
lignaria (Ach.) Hedl.
lithinella (Nyl.) Hedl.
melaena (Nyl.) Hedl.
misella (Nyl.) Hedl.
pelioarpa (Anzi) Coppins & R. Sant.
prasina Fr.
turfosa (A. Massal.) Du Rietz

Genre: Scutula Tul.

† *dedicata* Triebel, Wedin & Rambold
 † *epiblastematica* (Wallr.) Rehm
igniarii (Nyl.) S. Ekman
 † *miliaris* (Wallr.) Trevisan
 † *stereocaulorum* (Anzi) Körb.

Famille: Carbonicolaceae Bendiksby & Timdal**Genre: Carbonicola** Bendiksby & Timdal

anthracophila (Nyl.) Bendiksby & Timdal

Famille: Catillariaceae Hafellner**Genre: Catillaria** A. Massal.

chalybeia (Borrer) A. Massal.
contristans (Nyl.) Zahlbr.
glauconigrans (Tuck.) Hasse
lenticularis (Ach.) Th. Fr.
muscolicola Lyngé
nigroclavata (Nyl.) Schuler

Famille: Cladoniaceae Zenker**Genre: Cladonia** P. Browne

acuminans R.C. Harris
acuminata (Ach.) Norrlin
amaurocraea (Flörke) Schaer.
apodocarpa Robbins
arbuscula (Wallr.) Rabenh.
bacilliformis (Nyl.) Sarnth.
bellidiflora (Ach.) Schaer.
borealis S. Stenroos
boryi Tuck.
botrytes (K. Hagen) Willd.
caespiticia (Pers.) Flörke
cariosa (Ach.) Sprengel
carneola (Fr.) Fr.
cenotea (Ach.) Schaer.
cervicornis (Ach.) Flotow
chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Sprengel
ciliata Abbayes
coccifera (L.) Willd.
coniocraea (Flörke) Sprengel
cornuta subsp. *cornuta* (L.) Hoffm.
cornuta subsp. *groenlandica* (E. Dahl) Ahti
crispata (Ach.) Flotow
crystallophora Tuck.
cryptochlorophaea Asah.
cyanipes (Sommerf.) Nyl.
cylindrica (A. Evans) A. Evans
dahlia Kristinsson
decorticata (Flörke) Sprengel
deformis (L.) Hoffm.
didyma (Fée) Vain.
digitata (L.) Hoffm.
ecmocyna subsp. *ecmocyna* Leight.
ecmocyna subsp. *intermedia* (Robbins) Ahti
farinacea (Vain.) A. Evans
fimbriata (L.) Fr.
floerkeana (Fr.) Flörke
furcata (Hudson) Schrader
glauca Flörke
gracilis subsp. *elongata* (Jacq.) Vain.
gracilis subsp. *gracilis* (L.) Willd.
gracilis subsp. *turbinata* (Ach.) Ahti
gracilis subsp. *vulnerata* Ahti
granulans Vain.
grayi G. Merr. ex Sandst.
humilis (With.) J. R. Laundon
ignatii Ahti, Pino-Bodas & J.W. McCarthy
incrassata Flörke
islandica Kristinsson & Ahti
jakutica Ahti
labradorica Ahti & Brodo
macilentata Hoffm.
macroceras (Delise) Hav.
macrophylla (Schaer.) Stenh.
macrophyllodes Nyl.
magyarica Vain.
mateocyatha Robbins
maxima (Asah.) Ahti
merochlorophaea Asah.
mitis Sandst.
multiformis G. Merr.
norvegica Tønsberg & Holien
ochrochlora Flörke
parasitica (Hoffm.) Hoffm.
petrophila R.C. Harris
peziziformis (With.) J. R. Laundon
phyllophora Ehrh. ex Hoffm.
pleurota (Flörke) Schaer.
pocillum (Ach.) O.J. Rich.
portentosa (Dufour) Coem.
pyxidata (L.) Hoffm.
ramulosa (With.) J. R. Laundon
rangiferina (L.) F. H. Wigg.

rangiformis Hoffm.
rei Schaer.
scabriuscula (Delise) Nyl.
squamosa Hoffm.
stellaris (Opiz) Pouzar & Vězda
straminea (Sommerf.) Flörke
strepilis (Ach.) Grognot
stricta (Nyl.) Nyl.
stygia (Fr.) Ruoss
subcariosa Nyl.
subfurcata (Nyl.) Arnold
submitis A. Evans
subtenuis (Abbayes) Mattick
subulata (L.) Weber ex F. H. Wigg.
sulphurina (Michaux) Fr.
symphyocarpa (Ehrh. ex Schrad.) Fr.
terrae-novae Ahti
thomsonii Ahti
trassii Ahti
turgida Ehrh. ex Hoffm.
uliginosa (Ahti) Ahti
uncialis (L.) Weber ex F.H. Wigg.
verticillata (Hoffm.) Schaer.
wainioi Savicz

Genre: Pilophorus Th. Fr.

cereolus (Ach.) Th. Fr.
dovreensis (Nyl.) Timdal, Hertel & Rambold
fibula (Tuck.) Th. Fr.
robustus Th. Fr.

Genre: Pycnothelia (Ach.) Dufour

papillaria Dufour

Famille: Incertae sedis**Genre: Bruceomyces** Rikkinen, J

castoris (Rikkinen) Rikkinen

Genre: Puttea S. Stenroos & Huhtinen

margaritella (Hulting) S. Stenroos & Huhtinen

Famille: Lecanoraceae Körb.**Genre: Adelolecia** Hertel & Hafellner

pilati (Hepp) Hertel & Hafellner

Genre: Bryonora Poelt

castanea (Hepp) Poelt
curvescens (Mudd) Poelt

Genre: Carbonea (Hertel) Hertel

assimilis (Hampe ex Körb.) Hafellner & Hertel
atronivea (Arnold) Hertel
† *supersparsa* (Nyl.) Hertel
† *vitellinaria* (Nyl.) Hertel
vorticosa (Flörke) Hertel

Genre: Clauzadeana Cl. Roux*macula* (Taylor) Coppins & Rambold*wisconsinensis* H. Magn.*xylophila* Hue**Genre: Frutidella** Kalb*caesioatra* (Schaer.) Kalb**Genre: Lecidella** Körb.*anomaloïdes* (A. Massal.) Hertel & R. Kilius*bullata* Körb.*carpathica* Körb.*elaeochroma* (Ach.) M. Choisy*euphorea* (Flörke) Hertel*patavina* (A. Massal.) Knoph & Leuckert*stigmatæa* (Ach.) Hertel & Leuckert*wulfenii* (Hepp) Körb.**Genre: Glaucomaria** M. Choisy*bicincta* (Ramond) S.Y. Kondr., Lokös & Farkas*rupicola* (L.) P.F. Cannon**Genre: Japewia** Tønsberg*subaurifera* Muhr & Tønsberg*tornoensis* (Nyl.) Tønsberg**Genre: Miriquidica** Hertel & Rambold*garovaglii* (Schaer.) Hertel & Rambold*griseoatra* (Flotow) Hertel & Rambold*leucophaea* (Flörke ex Rabenh.) Hertel & Rambold*lulensis* (Hellbom) Hertel & Rambold*nigroleprosa* (Vain.) Hertel & Rambold*obnubila* (Th. Fr. & Hellb.) Hertel & Rambold*picea* (Lyng) Øvstedal*pulvinatula* (Arnold) Hertel & Rambold*pyncocarpa* (Körb.) Andreev**Genre: Lecanora** Ach.*albella* (Pers.) Ach.*albellula* Nyl.*allophana* Nyl.*appalachensis* Lendemer & R.C. Harris*argentata* (Ach.) Malme*argentea* Oksner & Volkova*argopholis* (Ach.) Ach.*atromarginata* (H. Magn.) Hertel & Rambold*atrosulphurea* (Wahlenb.) Ach.*boligera* (Norman ex Th. Fr.) Hedl.*caesiorubella* Ach.*campestris* (Schaer.) Hue*cenisia* Ach.*chlaroïtera* Nyl.*chlorophaeodes* Nyl.*cinereofusca* H. Magn.*circumborealis* Brodo & Vitik.*conizaeoides* Nyl. ex Crombie*epibryon* (Ach.) Ach.*expallens* Ach.*formosa* (Bagl. & Carestia) Knoph & Leuckert*fuscescens* (Sommerf.) Nyl.*geophila* (Th. Fr.) Poelt*glabrata* (Ach.) Malme*hybocarpa* (Tuck.) Brodo*hypoptoides* (Nyl.) Nyl.*impudens* Degel.*imshaugii* Brodo*insignis* Degel.*intricata* (Ach.) Ach.*luteovernalis* Brodo*marginata* (Schaer.) Hertel & Rambold*meridionalis* H. Magn.*nordenskioeldii* Vain.*nothocaesiella* Lendemer & R.C. Harris*orae-frigidæ* R. Sant.*paddensis* (Tuck.) T. Sprib.*perplexa* Brodo*placidensis* (H. Magn.) Knoph, Leuckert & Rambold*poliophaea* (Wahlenb.) Ach.*polytropæa* (Hoffm.) Rabenh.*pseudistera* Nyl.*pulicaris* (Pers.) Ach.*salicicola* H. Magn.*saligna* (Schrader) Zahlbr.*strobilina* (Sprengel) Kieffer*subintricata* (Nyl.) Th. Fr.*subrugosa* Nyl.*symmicta* (Ach.) Ach.*valesiaca* (Müll.Arg.) Stizenb.*varia* (Hoffm.) Ach.**Genre: Palicella** Rodr. Flakus & Printzen*filamentosa* (Stirton) Rodr. Flakus & Printzen**Genre: Polyozosia** A. Massal.*albescens* (Hoffm.) S.Y. Kondr., Lokös & Farkas*behringii* (Nyl.) S.Y. Kondr., Lokös & Farkas*congesta* (Clauzade & Vězda) S.Y. Kondr., Lokös & Farkas*contractula* (Nyl.) S.Y. Kondr., Lokös & Farkas*crenulata* (Ach.) S.Y. Kondr., Lokös & Farkas*dispersa* (Pers.) S.Y. Kondr., Lokös & Farkas*hagenii* (Ach.) S.Y. Kondr., Lokös & Farkas*persimilis* (Th. Fr.) S.Y. Kondr., Lokös & Farkas*sambuci* (Pers.) S.Y. Kondr., Lokös & Farkas*schofieldii* (Brodo) S.Y. Kondr., Lokös & Farkas*semipallida* (H. Magn.) S.Y. Kondr., Lokös & Farkas*straminea* (Ach.) S.Y. Kondr., Lokös & Farkas*torrida* (Vain.) S.Y. Kondr., Lokös & Farkas*zosteræa* (Ach.) S.Y. Kondr., Lokös & Farkas**Genre: Protoparmeliopsis** M. Choisy*muralis* (Schreb.) M. Choisy**Genre: Rhizoplaca** Zopf*chrysoleuca* (Sm.) Zopf*opinionensis* (Brodo) Leavitt, Zhao Xin & Lumbsch*subdiscrepans* (Nyl.) R. Sant.*weberi* (Ryan) Leavitt, Zhao Xin & Lumbsch**Genre: Xanthosyne** Lendemer, R.C.Harris, Brodo & McMullin*varians* (Ach.) R.C.Harris, Lendemer, Brodo & McMullin

Famille: Parmeliaceae Eschw.**Genre: Alectoria** Ach.

ochroleuca (Hoffm.) A. Massal.
sarmentosa (Ach.) Ach.
sorediosa (K.G.W. Lång ex Räsänen) McMullin & Lendemer
vexillifera (Nyl.) Stizenb.

Genre: Allantoparmelia (Vain.) Essl.

almquistii (Vain.) Essl.
alpicola (Th. Fr.) Essl.

Genre: Anzia Stizenb.

colpodes (Ach.) Stizenb.

Genre: Arctoparmelia Hale

centrifuga (L.) Hale
incurva (Pers.) Hale
separata (Th. Fr.) Hale

Genre: Asahinea W.L. Culb. & C.F. Culb.

scholanderi (Llano) Culb. & C. Culb.

Genre: Brodoa Goward

oroarctica (Krog) Goward

Genre: Bryocaulon Kärnefelt

divergens (Ach.) Kärnefelt

Genre: Bryoria Brodo & D. Hawksw.

americana (Motyka) Holien
bicolor (Ehrh.) Brodo & D. Hawksw.
furcellata (Fr.) Brodo & D. Hawksw.
fuscescens (Gyelnik) Brodo & D. Hawksw.
glabra (Motyka) Brodo & D. Hawksw.
kockiana Velmala, Myllys & Goward
nadvornikiana (Gyelnik) Brodo & D. Hawksw.
nitidula (Th. Fr.) Brodo & D. Hawksw.
pseudofuscescens var. *friabilis* (Brodo & D. Hawksw.) McCune
pseudofuscescens var. *piki* (Brodo & D. Hawksw.) McCune
salazinica Brodo & D. Hawksw.
simplicior (Vain.) Brodo & D. Hawksw.
tenuis (E. Dahl) Brodo & D. Hawksw.
trichodes subsp. *canadensis* (Motyka) Bystr. & Fabiszewski
trichodes subsp. *trichodes* (Michx.) Brodo & D. Hawksw.

Genre: Cetraria Ach.

aculeata (Schreber) Fr.
arenaria Kärnefelt
ericetorum subsp. *ericetorum* Opiz
ericetorum subsp. *reticulata* (Räsänen) Kärnefelt

islandica subsp. *crispiformis* (Räsänen) Kärnefelt
islandica subsp. *islandica* (L.) Ach.
laevigata Rass.
muricata (Ach.) Eckfeldt
nigricans Nyl.
odontella (Ach.) Ach.
sepincola (Ehrh.) Ach.

Genre: Cetrariella Kärnefelt & A. Thell

commixta (Nyl.) A. Thell & Kärnefelt
delisei (Bory ex Schaer.) Kärnefelt & Thell
fastigiata (Delise ex Nyl.) Kärnefelt & Thell

Genre: Cetreliia W.L. Culb. & C.F. Culb.

cetrarioides (Delise ex Duby) W.L. Culb. & C.F. Culb.
chicitae (Culb.) Culb. & C. Culb.
monachorum (Zahlbr.) Culb. & C. Culb.
olivetorum (Nyl.) Culb. & C. Culb.

Genre: Crespoa (D. Hawksw.) Lendemer & B.P. Hodk.

crozalsiana (B. de Lesd. ex Harm.) Lendemer & Hodkinson

Genre: Dactylina Nyl.

arctica (Richardson) Nyl.
beringica C. D. Bird & J.W. Thomson
ramulosa (Hook.) Tuck.

Genre: Dolichousnea (Y. Ohmura) Articus

longissima (Ach.) Articus

Genre: Evernia Ach.

mesomorpha Nyl.

Genre: Flavoparmelia Hale

baltimorensis (Gyeln. & Főriss) Hale
caperata (L.) Hale

Genre: Flavopunctelia (Krog) Hale

flaventior (Stirton) Hale
soredica (Nyl.) Hale

Genre: Gowardia Halonen, Myllys, Velmala & Hyvärinen

nigricans (Ach.) P. Halonen, L. Myllys, S. Velmala, & H. Hyvärinen

Genre: Hypogymnia (Nyl.) Nyl.

austerodes (Nyl.) Räsänen
bitteri (Lyngé) Ahti
enteromorpha (Ach.) Nyl.
incurvodes Rass.

krogiae Ohlsson
physodes (L.) Nyl.
pulverata (Nyl. ex Crombie) Elix
subobscura (Vain.) Poelt
tubulosa (Schaer.) Hav.
vittata (Ach.) Parrique

Genre: Hypotrachyna (Vain.) Hale

catawbiensis (Degel.) Divakar, A. Crespo, Sipman,
 Elix & Lumbsch
minarum (Vain.) Krog & Swinsc.
showmanii Hale

Genre: Imshaugia S.L.F. Mey.

aleurites (Ach.) S. F. Meyer
placorodia (Ach.) S. F. Meyer

Genre: Melanelia Essl.

hepatizon (Ach.) Thell
stygia (L.) Essl.

Genre: Melanelixia O. Blanco, A. Crespo, Divakar,
Essl., D. Hawksw. & Lumbsch

glabratula (Lamy) Sandler Berlin & Arup
subargentifera (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar,
 Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
subaurifera (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl.,
 D. Hawksw. & Lumbsch

Genre: Melanohalea O. Blanco, A. Crespo, Divakar,
Essl., D. Hawksw. & Lumbsch

elegantula (Zahlbr.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar,
 Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
exasperata (De Not.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar,
 Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
exasperatula (De Not.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar,
 Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
halei (Ahti) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D.
 Hawksw. & Lumbsch
olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D.
 Hawksw. & Lumbsch
septentrionalis (Lyngé) O. Blanco, A. Crespo, Divakar,
 Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
subolivacea (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar,
 Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
trabeculata (Ahti) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl.,
 D. Hawksw. & Lumbsch

Genre: Menegazzia A. Massal.

subsimilis (H. Magn.) R. Sant.
terebrata (Hoffm.) A. Massal.

Genre: Montanelia Divakar, A. Crespo, Wedin & Essl.

disjuncta (Erichsen) Divakar, A. Crespo, Wedin & Essl.
panniformis (Nyl.) Divakar, A. Crespo, Wedin & Essl.
sorediata (Ach.) Divakar, A. Crespo, Wedin & Essl.

Genre: Myelochroa (Asahina) Elix & Hale

aurulenta (Tuck.) Elix & Hale
galbina (Ach.) Elix & Hale
obsessa (Ach.) Elix & Hale

Genre: Nephromopsis Müll. Arg.

americana (Spreng.) Divakar, Crespo & Lumbsch
andrejevii (Oxner) Divakar, A. Crespo & Lumbsch
aurescens (Tuck.) Divakar, Crespo & Lumbsch
ciliaris (Ach.) Hue
cucullata (Bellardi) Divakar, Crespo & Lumbsch
fendleri (Nyl.) Divakar, Crespo & Lumbsch
nigricascens (Nyl.) Divakar, Crespo & Lumbsch
nivalis (L.) Divakar, A. Crespo & Lumbsch
orbata (Nyl.) Divakar, Crespo & Lumbsch

Genre: Nodobryoria Common & Brodo

subdivergens (E. Dahl) Common & Brodo

Genre: Parmelia Ach.

fertilis Müll.Arg.
fraudans (Nyl.) Nyl.
neodiscordans Hale
omphalodes (L.) Ach.
pinnatifida Kurok.
saxatilis (L.) Ach.
skultii Hale
squarrosa Hale
sulcata Taylor

Genre: Parmeliopsis (Nyl. ex Stizenb.) Nyl.

ambigua (Hoffm.) Nyl.
capitata R.C. Harris
hyperopta (Ach.) Arnold

Genre: Parmotrema A. Massal.

crinitum (Ach.) Choisy
margaritatum (Hue) Hale
perlatum (Hudson) M. Choisy
reticulatum (Taylor) M. Choisy

Genre: Phacopsis Tul.

† *oxyspora* (Tul.) Triebel & Rambold

Genre: Platismatia W.L. Culb. & C.F. Culb.

glauca (L.) Culb. & C. Culb.
norvegica (Lyngé) Culb. & C. Culb.
tuckermanii (Oakes) W.L. Culb. & C. F. Culb.

Genre: Protoparmelia M. Choisy

badia (Hoffm.) Hafellner
cupreobadia (Nyl.) Poelt

Genre: Pseudephebe M. Choisy

minuscula (Nyl. ex Arnold) Brodo & D. Hawksw.
pubescens (L.) Choisy

Genre: Pseudevernia Zopf

cladonia (Tuck.) Hale & W.L. Culb.
consocians (Vain.) Hale & W.L. Culb.

Genre: Punctelia Krog

appalachensis (W.L. Culb.) Krog
bolliana (Müll. Arg.) Krog
borreri (Sm.) Krog
caseana Lendemèr & Hodk.
rudecta (Ach.) Krog
stictica (Duby) Krog

Genre: Usnea Dill. ex Adans.

barbata (L.) F.H. Wigg.
cavernosa Tuck.
chaetophora Stirton
dasopoga (Ach.) Nyl.
diplotypus Vain.
fulvoraegens (Räsänen) Räsänen
glabrata (Ach.) Vain.
glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain.
hirta (L.) Weber ex F.H. Wigg.
perplexans Stirt.
scabrata Nyl.
silesiaca Motyka
subfloridana Stirton
subfusca Stirton
trichodea Ach.

Genre: Usnocetraria M.J. Lai & J.C. Wei

oakesiana (Tuck.) M.J. Lai & J.C. Wei

Genre: Vulpicida J.-E. Mattsson & M.J. Lai

juniperina (L.) J.-E. Mattsson & M.J. Lai
pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M. J. Lai
viridis (Schwein.) J.-E. Mattsson & M. J. Lai

Genre: Xanthoparmelia (Vain.) Hale

angustiphylla (Gyelnik) Hale
conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale
cumberlandia (Gyelnik) Hale
hypofusca (Gyeln.) Hodk. & Lendemèr
plittii (Gyelnik) Hale
viriduloumbrina (Gyelnik) Lendemèr

Famille: Psilolechiaceae S. Stenroos, Miadl. & Lutzoni**Genre: Psilolechia** A. Massal.

clavulifera (Nyl.) Coppins
lucida (Ach.) Choisy

Famille: Psoraceae Zahlbr.**Genre: Brianaria** S. Ekman & M. Svensson

bauschiana (Körber) S. Ekman & M. Svensson
sylvicola (Flotow ex Körber) S. Ekman & M. Svensson

Genre: Protoblastenia (Zahlbr.) J. Steiner

calva (Dicks.) Zahlbr.
incrustans (DC.) J. Steiner
rupestris (Scop.) J. Steiner
siebenhaariana (Körb.) J. Steiner

Genre: Protomicarea Hafellner

alpestris (Sommerf.) McCune
commaculans (Nyl.) Aptroot
limosa (Ach.) Hafellner

Genre: Psorula Gotth. Schneid.

rufonigra (Tuck.) Gotth. Schneid.

Famille: Ramalinaceae C. Agardh**Genre: Bacidia** De Not.

granosa (Tuck.) Zahlbr.
laurocerasi (Delise ex Duby) Zahlbr.
polychroa (Th. Fr.) Körb.
rubella (Hoffm.) A. Massal.
schweinitzii (Fr. ex E. Michener) A. Schneider
suffusa (Fr.) A. Schneider

Genre: Bacidina Vězda

assulata (Körb.) S. Ekman
delicata (Leighton) V. Wirth & Vězda
inundata (Fr.) Vězda

Genre: Bellicidia Kistenich, Timdal, Bendiksby & S. Ekman

incompta (Borrer) Kistenich, Timdal, Bendiksby & S. Ekman

Genre: Biatora Fr.

beckhausii (Körb.) Tuck.
chrysantha (Zahlbr.) Printzen
cuprea (Sommerf.) Fr.
globulosa (Flörke) Fr.
helvola (Körb.) Hellbom
mendax Anzi
pallens (Kullhem) Printzen
pontica Printzen & Tønsberg
printzenii Tønsberg
pyncidiata Printzen & Tønsberg
sphaeroidiza (Vainio) Printzen & Holein.
subduplex (Nyl.) Printzen
vernalis (L.) Fr.

Genre: Bilimbia De Not.

lobulata (Sommerf.) Hafellner & Coppins
microcarpa (Th. Fr.) Th. Fr.
sabuletorum (Schreb.) Arnold

Genre: Catinaria Vain.

atropurpurea (Schaer.) Vězda & Poelt

Genre: Cliostomum Fr.

griffithii (Sm.) Coppins
leprosum (Räsänen) Holien & Tønsberg

Genre: Coppinsidea S.Y. Kondr., Farkas & Lökös

croatica (Zahlbr.) S.Y. Kondr.

Genre: Herteliana P. James

schuyleriana Lendemer

Genre: Kiliaisia Hafellner

nordlandica (Th. Fr.) Kistenich, Timdal, Bendiksby & S. Ekman

Genre: Lecania A. Massal.

cyrtella (Ach.) Th. Fr.
dubitans (Nyl.) A. L. Sm.
naegelii (Hepp) Diederich & v. d. Boom

Genre: Megalaria Hafellner

grossa (Pers. ex Nyl.) Hafellner
laureri (Th. Fr.) Hafellner

Genre: Mycobilimbia Rehm

albohyalina (Nyl.) S.Y. Kondr.
carneoalbida (Müll.Arg.)
epixanthoides (Nyl.) Vitik., Ahti, Kuusinen, Lommi & T. Ulvinen
obscurata (Sommerf.) Rehm
pilularis (Körb.) Hafellner & Türk

Genre: Ramalina Ach.

americana Hale
dilacerata (Hoffm.) Hoffm.
farinacea (L.) Ach.
intermedia (Delise ex Nyl.) Nyl.
labiosorediata Gasparyan, Sipman & Lücking
obtusata (Arnold) Bitter
roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue
scoparia Vain.
thrausta (Ach.) Nyl.

Genre: Thalloidima A. Massal.

alutaceum Anzi
arcticum (Timdal) Timdal
candidum (Weber) A. Massal.
opuntioides (Vill.) Kistenich, Timdal, Bendiksby & S. Ekman
rosulatum Anzi
sedifolium (Scop.) Kistenich, Timdal, Bendiksby & S. Ekman
squamatum (Hoffm.) M. Westb. & Timdal

Genre: Toninia A. Massal.

asiae-centralis (H. Magn.) Timdal
populorum (A.Massal.) Kistenich, Timdal, Bendiksby & S. Ekman

Genre: Toniniopsis Frey

aromatica (Sm.) Kistenich, Timdal, Bendiksby & S. Ekman
bagliettoana (A. Massal. & De Not.) Kistenich & Timdal
coprodes (Körb.) S. Ekman & Coppins
subincompta (Nyl.) Kistenich, Timdal, Bendiksby & S. Ekman
verrucarioides (Nyl.) Kistenich, Timdal, Bendiksby & S. Ekman

Famille: Ramboldiaceae S. Stenroos, Miadl. & Lutzoni**Genre: Ramboldia** Kantvilas & Elix

cinnabarina (Sommerf.) Kalb, Lumbsch & Elix
elabens (Fr.) Kantvilas & Elix

Famille: Scoliciosporaceae Hafellner**Genre: Scoliciosporum** A. Massal.

chlorococcum (Stenh.) Vězda
intrusum (Th. Fr.) Hafellner
umbrinum (Ach.) Arnold

Famille: Sphaerophoraceae Fr.**Genre: Gilbertaria** M. Svensson & Fryday

holomeloides (Nyl.) M. Svensson & Fryday
squalescens (Nyl.) M. Svensson & Fryday

Genre: Sphaerophorus Pers.

fragilis (L.) Pers.
globosus (Hudson) Vain.

Famille: Stereocaulaceae Chevall.**Genre: Hertelidea** Printzen & Kantvilas

botryosa (Fr.) Kantvilas & Printzen

Genre: Lepraria Ach.

caesiella R.C. Harris
caesioalba (B. de Lesd.) J. R. Laundon
cryophila Lendemer
eburnea J. R. Laundon
elobata Tønsberg
finkii (B. de Lesd.) R.C. Harris
harrisiana Lendemer
humida Slav.-Bay. & Orange
incana (L.) Ach.
jackii Tønsberg
membranacea (Dicks.) Vain.
neglecta (Nyl.) Erichsen
normandinoïdes Lendemer & R.C. Harris
oxybapha Lendemer
rigidula (B. de Lesd.) Tønsberg
torii Pérez-Ort. & T. Sprib.
vouauxii (Hue) R.C. Harris

Genre: Stereocaulon Hoffm.

alpestre (Flot.) Domb.
alpinum Laurer
arcticum Lynge
arenarium (Savicz) Lamb
botryosum Ach.
condensatum Hoffm.
cumulatum (Sommerf.) Timdal
dactylophyllum Flörke
glareosum (Savicz) H. Magn.
glaucescens Tuck.
grande (H. Magn.) H. Magn.
incrustatum Flörke
intermedium (Savicz) H. Magn.
leucophaeopsis (Nyl.) P. James & Purvis
nanodes Tuck.
paschale (L.) Hoffm.
pileatum Ach.
rivulorum H. Magn.
saxatile H. Magn.
spathuliferum Vain.
subcoralloïdes (Nyl.) Nyl.
symphycheilum Lamb
tomentosum Fr.
vesuvianum Pers.

Famille: Tephromelataceae Hafellner**Genre: Calvitimela** Hafellner

aglaea (Sommerf.) Hafellner
armeniaca (DC.) Hafellner
melaleuca (Sommerf.) R. Sant.
talayana (Haugan & Timdal) M.P. Andreev
testaceoatra (Vain.) Hafellner

Genre: Mycoblastus Norman

affinis (Schaer.) Schauer
alpinus (Fr.) Kernst.
caesius (Coppins & P. James) Tønsberg
sanguinarioides Kantvilas
sanguinarius (L.) Norman

Genre: Tephromela M. Choisy

atra (Hudson) Hafellner

Genre: Violella T. Sprib.

fuscata (Stirt.) T. Sprib.

Ordre: Lecideales Vain.**Famille: Lecideaceae** Chevall.**Genre: Amygdalaria** Norman

consentiens (Nyl.) Hertel, Brodo & Mas. Inoue
elegantior (H. Magn.) Hertel & Brodo
panaeola (Ach.) Hertel & Brodo
pelobotryon (Wahlenb. ex Ach.) Norman

Genre: Bellemerea Hafellner & Cl. Roux

alpina (Sommerf.) Clauzade & Cl. Roux
cinereorufescens (Ach.) Clauzade & Cl. Roux
subsolediza (Lynge) R. Sant.

Genre: Bryobilimbia Fryday, Printzen & S. Ekman

ahlesii (Körber) Fryday, Printzen & S. Ekman
diapensiae (Th. Fr.) Fryday, Printzen & S. Ekman
hypnorum (Lib.) Fryday, Printzen & S. Ekman
sanguineoatra (Wulfen) Fryday, Printzen & S. Ekman

Genre: Cecidonia Triebel & Rambold

† *umbonella* (Nyl.) Triebel & Rambold
 † *xenophana* (Körb.) Triebel & Rambold

Genre: Clauzadea Hafellner & Bellem.

monticola (Ach. ex Schaer.) Hafellner & Bellem.

Genre: Farnoldia Hertel

hypocrita (A. Massal.) Hertel
jurana (Schaer.) Hertel
micropsis (A. Massal.) Hertel

Genre: Immersaria Rambold & Pietschm.

athroocarpa (Ach.) Rambold & Pietschm.
carboneoidea (J.W. Thomson) Esnault & Cl. Roux

Genre: Koerberiella Stein

wimmeriana (Körb.) Stein

Genre: Lecidea Ach.

albofuscescens Nyl.
atrobrunnea (Raymond ex Lam. & DC.) Schaer.
atroviridis (Arnold) Th. Fr.
auriculata Th. Fr.
berengeriana (A. Massal.) Nyl.
brunneofusca H. Magn.
confluens (Weber) Ach.
cyrtidia Tuck.
diducens Nyl.

ecrustacea (Anzi ex Arnold) Arnold
erythrophaea Flörke ex Sommerf.
fuscoatra (L.) Ach.
globulispora Nyl.
haerjedalica H. Magn.
herteliana Fryday & Coppins
lactea Flörke ex Schaer.
lapicida (Ach.) Ach.
leucothallina Arnold
lithophila (Ach.) Ach.
merrillii H. Magn.
nylanderi (Anzi) Th. Fr.
paupercula Th. Fr.
phaeops Nyl.
plana (J. Lahm) Nyl.
plebeja Nyl.
promiscens Nyl.
promiscua Nyl.
ramulosa Th. Fr.
silacea Ach.
swartzioidea Nyl.
tessellata Flörke
turgidula Fr.
ullrichii Hertel
umbonata (Hepp) Mudd

Genre: Lecidoma Gotth. Schneid. & Hertel

demissum (Rustr.) Gotth. Schneider & Hertel

Genre: Porpidia Körb.

albocaerulescens (Wulfen) Hertel & Knoph
chungii (Zahlbr.) Hertel
cinereoatra (Ach.) Hertel & Knoph
contraopenda (Arnold) Knoph & Hertel
crustulata (Ach.) Hertel & Knoph
flavicunda (Ach.) Gowan
flavocruenta Fryday & Buschbom
grisea Gowan
lowiana Gowan
macrocarpa (DC.) Hertel & A. J. Schwab
melinodes (Körb.) Gowan & Ahti
soredizodes (Lamy ex Nyl.) J. R. Laundon
speirea (Ach.) Krempelh.
subsimplex (H. Magn.) Fryday
superba (Körb.) Hertel & Knoph
thomsonii Gowan
tuberculosa (Sm.) Hertel & Knoph
zeoroides (Anzi) Knoph & Hertel

Famille: Lopadiaceae Hafellner**Genre: Lopadium** Körb.

coralloideum (Nyl.) Lyngé
disciforme (Flotow) Kullhem
pezizoideum (Ach.) Körb.

Ordre: Peltigerales Walt. Watson**Famille: Coccocarpiaceae** (Mont. ex K. Müller)
Henssen**Genre: Spilonema** Bornet

revertens Nyl.

Famille: Collemataceae Zenker**Genre: Blennothallia** Trevis.

crispa (Hudson) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

Genre: Collema Weber ex F.H. Wigg.

flaccidum (Ach.) Ach.
furfuraceum (Arnold) Du Rietz
glebulentum (Nyl. ex Cromb.) Degel.
leptaleum Tuck.
nigrescens (Hudson) DC.
pulcellum Ach.
subflaccidum Degel.

Genre: Enchylium A. Massal.

bachmanianum (Fink) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin
coccophorum (Tuck.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin
expansum (Degel.) P. M. Jørg.
limosum (Ach.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin
polycarpon (Hoffm.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin
tenax (Sw.) Gray

Genre: Lathagrium (Ach.) Gray

auriforme (With.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin
fuscovirens (With.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin
undulatum var. *granulosum* (Degel.) M. Schultz & McCune
undulatum var. *undulatum* Laurer ex Flot.

Genre: Leptogium (Ach.) Gray

acadiense J. W. Hinds, F. L. Anderson & Lendemmer
cyanescens (Ach.) Körb.
hirsutum (Sierk) P.M. Jørg.
laceroides B. de Lesd.
milligranum Sierk
rivulare (Ach.) Mont.
saturninum (Dickson) Nyl.

Genre: Rostania Trevis.

ceranisca (Nyl.) Otálora, P. M. Jørg. & Wedin

Genre: Scytinium (Ach.) Gray

dactylinum (Tuck. ex Nyl.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin
fragrans (Sm.) Ach.
gelatinosum (With.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin
imbricatum (P. M. Jørg.) Otálora, P. M. Jørg. & Wedin
intermedium (Arnold ex Malbr.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin
lichenoides (L.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin
subtile (Schrader) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin
tenuissimum (Dickson) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin
teretiusculum (Wallr.) Otálora, P. M. Jørg. & Wedin

Famille: Koerberiaceae T. Sprib. & Muggia**Genre: Tingiopsidium** Werner

isidiatum (Degel.) Hafellner & T. Sprib.

Famille: Lobariaceae Chevall.

Genre: Lobaria (Schreb.) Hoffm.

linita (Ach.) Rabenh.
pulmonaria (L.) Hoffm.

Genre: Lobarina Nyl. ex Cromb.

scrobiculata (Scop.) Nyl.

Genre: Pseudocyphellaria Vain.

holarctica McCune, Lücking & Moncada

Genre: Ricasolia A. Massal.

quercizans (Michx.) Stizenb.

Genre: Sticta (Schreb.) Ach.

arctica Degel.

Famille: Massalongiaceae Wedin, P.M. Jørg. & Wiklund

Genre: Massalungia Körb.

carnosa (Dickson) Körb.

Genre: Polychidium (Ach.) Gray

muscicola (Sw.) Gray

Famille: Nephromataceae Wetmore ex J.C. David & D. Hawksw.

Genre: Nephroma Ach.

arcticum (L.) Torss.
bellum (Sprengel) Tuck.
expallidum (Nyl.) Nyl.
helveticum Ach.
laevigatum Ach.
parile (Ach.) Ach.
resupinatum (L.) Ach.

Famille: Pannariaceae Tuck.

Genre: Erioderma Fée

pedicellatum (Hue) P.M. Jørg.

Genre: Fuscopannaria P.M. Jørg.

confusa (P.M. Jørg.) P.M. Jørg.
leucosticta (Tuck.) P.M. Jørg.
praetermissa (Nyl.) P.M. Jørg.
sorediata P.M. Jørg.

Genre: Leciophysma Th. Fr.

finmarkicum Th. Fr.

Genre: Pannaria Delise ex Bory

conoplea (Ach.) Bory
hookeri (Borrer) Nyl.
rubiginosa (Ach.) Delise
subrubiginosa Brodo, ined.

Genre: Parmeliella Müll. Arg.

appalachensis P.M. Jørg.
triptophylla (Ach.) Müll.Arg.

Genre: Protopannaria (Gyeln.) P.M. Jørg. & S. Ekman

pezizoides (Weber) P. M Jørg. & S. Ekman

Genre: Psoroma Ach. ex Michx.

hypnorum (Vahl) Gray
nivale Fryday, Elvebakk, F.L. Anderson & J. Gagnon
tenuis Henssen

Famille: Peltigeraceae Dumort.

Genre: Dendriscoaulon Nyl.

intricatum (Nyl.) Henssen

Genre: Peltigera Willd.

aphthosa (L.) Willd.
appalachiensis Magain, Miadl. & Sérus.
borealis Magain, Miadl. & Sérus.
britannica (Gyelnik) Holt.-Hartw. & Tonsb.
canina (L.) Willd.
collina (Ach.) Schrader
degenii Gyelnik
didactyla (With.) J. R. Laundon
elisabethae Gyelnik
evansiana Gyelnik
extenuata (Nyl. ex Vain.) Lojka
horizontalis (Hudson) Baumg.
hydrothyria Miadl. & Lutzoni
hymenina (Ach.) Delise
lepidophora (Vain.) Bitter
leucophlebia (Nyl.) Gyelnik
malacea (Ach.) Funck
membranacea (Ach.) Nyl.
neckeri Hepp ex Müll.Arg.
neopolydactyla (Gyelnik) Gyelnik
occidentalis (E. Dahl) Kristinsson
polydactylon (Neck.) Hoffm.
ponojensis Gyelnik
praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf
rangiferina Magain, Miadl. & Sérus.
rufescens (Weiss) Humb.
scabrosa Th. Fr.
venosa (L.) Hoffm.
wulingensis L.F. Han & S.Y. Guo

Genre: Solorina Ach.

bispora Nyl.
crocea (L.) Ach.
saccata (L.) Ach.
spongiosa (Ach.) Anzi

Famille: Placynthiaceae Å.E. Dahl**Genre: Placynthium** (Ach.) Gray

asperellum (Ach.) Trevisan
flabellum (Tuck.) Zahlbr.
nigrum (Hudson) Gray
pulvinatum Øvstedal
stenophyllum var. *isidiatum* Henssen
tantaleum (Hepp) Hue

Genre: Synalissina Nyl.

botryosa Øvstedal

Famille: Vahliellaceae Wedin, P.M. Jørg. & S. Ekman**Genre: Vahliella** P.M. Jørg.

hookerioides (P.M. Jørg.) P.M. Jørg.
leucophaea (Vahl) P.M. Jørg.

Ordre: Rhizocarpales Miadl. et al.**Famille: Rhizocarpaceae** M. Choisy ex Hafellner**Genre: Catolechia** Flot.

wahlenbergii (Ach.) Körb.

Genre: Epilichen Clem.

scabrosus (Ach.) Clem. ex Hafellner

Genre: Rhizocarpon Ramond ex DC.

alpicola (Fr.) Rabenh.
amphibium (Fr.) Th. Fr.
anaperum (Vain.) Vain.
atroflavescens Lyng
badioatrum (Flörke ex Sprengel) Th. Fr.
chioneum (Norman) Th. Fr.
cinereonigrum Vain.
cinereovirens (Müll.Arg.) Vain.
concentricum (Davies) Beltram.
copelandii (Körb.) Th. Fr.
disporum (Naeg. ex Hepp) Müll.Arg.
distinctum Th. Fr.
eupetraeoides (Nyl.) Blomb. & Forss.
eupetraeum (Nyl.) Arnold
expallescens Th. Fr.
ferax H. Magn.
geminatum Körb.
geographicum (L.) DC.
grande (Flörke ex Flotow) Arnold
hochstetteri (Körb.) Vain.
inarense (Vain.) Vain.
infernum (Nyl.) Lyng
intermediellum Räsänen
intersitum Arnold

jemtlandicum (Th. Fr. & Almq.) Malme
lavatum Hazsl.
lecanorinum Anders
macrosporum Räsänen
microsporum Lyng
norvegicum (Anzi) Th. Fr.
oederi (Weber) Körb.
petraeum (Wulfen) A. Massal.
polycarpum (Hepp.) Th. Fr.
postumum (Nyl.) Arnold
praebadium (Nyl.) Zahlbr.
pusillum Runem.
reductum Th. Fr.
riparium Räsänen
rittokense (Hellbom) Th. Fr.
rubescens Th. Fr. (fide Fryday)
simillimum (Anzi) Lettau
subgeminatum Eitner
submodestum (Vain.) Vain.
subpostumum (Nyl.) Arnold
suomiense Räsänen
superficiale (Schaer.) Vain.
tetramerum (Vain.) Vain.
timdalii Ihlen & Fryday
umbilicatum (Ramond) Flagey

Famille: Sporastatiaceae Bendiksby & Timdal**Genre: Sporastatia** A. Massal.

polyspora (Nyl.) Grumann
testudinea (Ach.) A. Massal.

Genre: Toensbergia Bendiksby & Timdal

geminipara (Th. Fr.) T. Sprib. & Resl
leucococca Bendiksby & Timdal

Ordre: Teloschistales D. Hawksw. & O.E. Erikss.**Famille: Megalosporaceae** Vězda ex Hafellner & Bellem.**Genre: Megalospora** Meyen

porphyritis (Tuck.) R.C. Harris
tuberculosa (Fée) Sipman

Famille: Teloschistaceae Zahlbr.**Genre: Amundsenia** Søchting, Garrido-Ben., Arup & Frödén

approximata (Lyng) Søchting, Arup & Frödén

Genre: Athallia Arup, Frödén & Søchting

holocarpa (Hoffm.) Arup, Frödén & Søchting
pyracea (Ach.) Arup, Frödén & Søchting
scopularis (Nyl.) Arup, Frödén & Søchting

Genre: Blastenia A. Massal.

ammiospila (Wahlenb.) Arup, Søchting & Frödén
crenularia (With.) Arup, Søchting & Frödén
ferruginea (Huds.) A. Massal.
herbidella (Hue) Servit

Genre: Bryoplaca Søchting, Frödén & Arup

jungermanniae (Vahl) Søchting, Frödén & Arup
sinapisperma (Lam. & DC.) Søchting, Frödén & Arup
tetraspora (Nyl.) Søchting, Frödén & Arup

Genre: Calogaya Arup, Frödén & Søchting

saxicola (Hoffm.) Vondrák

Genre: Caloplaca Th. Fr.

ahtii Søchting
borealis (Vain.) Poelt
cerina (Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr.
chlorina (Flotow) H. Olivier
fraudans (Th. Fr.) H. Olivier
lithophila H. Magn.
parvula Wetmore
sideritis (Tuck.) Zahlbr.
stillicidiorum (Vahl) Lynge
ulmorum (Fink) Fink

Genre: Cephalophysis (Hertel) H. Kiliás

leucospila (Anzi) H. Kiliás & Scheid.

Genre: Flavoplaca Arup, Søchting & Frödén

citrina (Hoffm.) Arup, Frödén & Søchting
granulosa (Müll. Arg.) Arup, Frödén & Søchting
marina (Wedd.) Arup, Frödén & Søchting
microthallina (Wedd.) Arup, Frödén & Søchting

Genre: Gyalolechia A. Massal.

bracteata (Hoffm.) A. Massal.
flavorubescens (Hudson) Søchting, Frödén & Arup
flavovirescens (Wulfen) Søchting, Frödén & Arup
xanthostigmoidea (Räsänen) Søchting, Frödén & Arup

Genre: Lendemeriella S.Y. Kondr.

reptans (Lendemer & B.P. Hodk.) S.Y. Kondr.
tornoensis (H. Magn.) S.Y. Kondr.

Genre: Leproplaca (Nyl.) Nyl.

chrysodeta (Vain.) J. R. Laundon ex Ahti
cirrochroa (Ach.) Arup, Frödén & Søchting

Genre: Parvoplaca Arup, Søchting & Frödén

tiroliensis (Zahlbr.) Arup, Søchting & Frödén

Genre: Polycauliona Hue

candelaria (L.) Frödén, Arup, & Søchting
polycarpa (Hoffm.) Frödén, Arup, & Søchting
verruculifera (Vain.) Arup, Frödén & Søchting

Genre: Rufoplaca Arup, Søchting & Frödén

arenaria (Pers.) Arup, Søchting & Frödén
oxfordensis (Fink) Arup, Søchting & Frödén

Genre: Rusavskia S.Y. Kondr. & Kärnefelt

elegans (Link) S.Y. Kondr. & Kärnefelt
sorediata (Vain.) S.Y. Kondr. & Kärnefelt

Genre: Solitaria Arup, Søchting & Frödén

chrysophthalma (Degel.) Arup, Søchting & Frödén

Genre: Squamulea Arup, Søchting & Frödén

subsoluta (Nyl.) Arup, Søchting & Frödén

Genre: Tayloriellina S.Y. Kondr., Kärnefelt., A. Thell, Elix & Hur

microphyllina (Tuck.) Søchting & Arup

Genre: Variospora Arup, Søchting & Frödén

velana (A. Massal.) Arup, Søchting & Frödén

Genre: Xanthocarpia A. Massal. & De Not.

feracissima (H. Magn.) Frödén, Arup & Søchting
lactea (A. Massal.) A. Massal.

Genre: Xanthomendoza S.Y. Kondr. & Kärnefelt

borealis (R. Sant. & Poelt) Søchting, Kärnefelt & S.Y. Kondr.
fallax (Arnold) Søchting, Kärnefelt & S.Y. Kondr.
hasseana (Räsänen) Søchting, Kärnefelt & S.Y. Kondr.
ulophyllodes (Räsänen) Søchting, Kärnefelt & S.Y. Kondr.

Genre: Xanthoria (Fr.) Th. Fr.

parietina (L.) Th. Fr.

Sous-classe: Ostropomycetidae Reeb, Lutzoni & Cl. Roux

Ordre: Baeomycetales Lumbsch, Huhndorf & Lutzoni

Famille: Baeomycetaceae Dumort.

Genre: Baeomyces Pers.

carneus Flörke
placophyllus Ach.
rufus (Hudson) Rebent.

Famille: Trapeliaceae M. Choisy ex Hertel

Genre: Lambiella Hertel

gyrizans (Nyl.) M. Westb. & Resl
impavida (Th. Fr.) M. Westb. & Resl.
sphacelata (Th. Fr.) M. Westb. & Resl

Genre: Placopsis (Nyl.) Linds.

gelida (L.) Lindsay
lambii Hertel & V. Wirth

Genre: Placynthiella Elenkin

icmalea (Ach.) Coppins & P. James
oligotropha (J. R. Laundon) Coppins & P. James
uliginosa (Schrader) Coppins & P. James

Genre: Rimularia Nyl.

badioatra (Krempelh.) Hertel & Rambold
gibbosa (Ach.) Coppins, Hertel & Rambold
limborina Nyl.

Genre: Trapelia M. Choisy

coarctata (Sm.) Choisy
glebulosa (Sm.) J. R. Laundon
obtegens (Th. Fr.) Hertel
placodioides Coppins & P. James
stipitata Brodo & Lendemmer

Genre: Trapeliopsis Hertel & Gotth. Schneid.

flexuosa (Fr.) Coppins & P. James
gelatinosa (Flörke) Coppins & P. James
granulosa (Hoffm.) Lumbsch
pseudogranulosa Coppins & P. James
viridescens (Schrader) Coppins & P. James

Famille: Xylographaceae Tuck.

Genre: Lithographa Nyl.

tesserata (DC.) Nyl.

Genre: Xylographa (Fr.) Fr.

opegraphella Nyl.
parallela (Ach.:Fr.) Fr.
soralifera Holien & Tonsberg
trunciseda (Th. Fr.) Minks
vitiligo (Ach.) J. R. Laundon

Ordre: Hymeneliales S. Stenroos, Miadl. & Lutzoni

Famille: Hymeneliaceae Körb.

Genre: Hymenelia Kremp.

arctica (Lyngé) Lutzoni
ceracea (Arnold) Poelt & Vězda

epulotica (Ach.) Lutzoni
haematina (Körb.) Lutzoni
heteromorpha (Kremp.) Lutzoni
parva Fryday & J. W. McCarthy

Genre: Ionaspis Th. Fr.

alba Lutzoni
lacustris (With.) Lutzoni
odora (Ach.) Stein

Genre: Tremolecia M. Choisy

atrata (Ach.) Hertel

Ordre: Incertae sedis

Famille: Incertae sedis

Genre: Aspilidea Hafellner

myrinii (Fr.) Hafellner
subadunans (Vain.) T.B. Wheeler, J.W. McCarthy & Fryday

Genre: Dictyocatenuata Finley & E.F. Morris

alba Finley & E. F. Morris

Famille: Sarrameanaceae Hafellner

Genre: Loxospora A. Massal.

cismonica (Beltram.) Hafellner
elatina (Ach.) A. Massal.
ochrophaea (Tuck.) R.C. Harris

Ordre: Ostropales Nannf.

Famille: Coenogoniaceae Stizenb.

Genre: Coenogonium Ehrenb.

luteum (Dicks.) Kalb & Lücking
pineti (Ach.) Lücking & Lumbsch

Famille: Gomphillaceae Walt. Watson ex Hafellner

Genre: Corticifraga D. Hawksw. & R. Sant.

† *fuckelii* (Rehm) D. Hawksw. & R. Sant.

Genre: Gyalideopsis Vězda

piceicola (Nyl.) Vězda

Famille: Graphidaceae Dumort.

Genre: Diploschistes Norman

gypsaceus (Ach.) Zahlbr.
muscorum (Scop.) R. Sant.
scruposus (Schreber) Norman

Genre: Graphis Adans.

scripta (L.) Ach.

Genre: Opegrapha Ach.

vulgata (Ach.) Ach.

Famille: Incertae sedis

Genre: Anzina Scheid.

carneonivea (Anzi) Scheid.

Famille: Phlyctidaceae Kopach.

Genre: Phlyctis (Wallr.) Flot.

argena (Sprengel) Flotow
petraea R.C. Harris, Musc., Ladd & Lendemer
speirea G. Merr.

Famille: Porinaceae Rchb.

Genre: Pseudosagedia (Müll. Arg.) M. Choisy

guentheri (Flot.) Hafellner & Kalb

Famille: Sagirolechiaceae Baloch, Lücking, Lumbsch & Wedin

Genre: Rhexophiale Th. Fr.

rhexoblephara (Nyl.) Almq.

Genre: Sagirolechia A. Massal.

protuberans (Ach.) A. Massal.

Famille: Spirographaceae Flakus, Etayo & Miadl.

Genre: Spirographa Zahlbr.

† *ciliata* (Kalb) Flakus, Etayo & Miadl.
† *lichenicola* (D. Hawksw. & B. Sutton) Flakus,
Etayo & Miadl.
† *pyramidalis* (Etayo) Flakus, Etayo & Miadl.

Famille: Stictidaceae Fr.

Genre: Stictis Pers.

sphaeroboloidea Ellis
urceolatum (Ach.) Gilenstam

Ordre: Pertusariales M. Choisy ex D. Hawksw. & O.E. Erikss.

Famille: Agyriaceae Corda

Genre: Agyrium Fr.

rufum (Pers.) Fr.

Famille: Icmadophilaceae Triebel

Genre: Dibaeis Clem.

baeomyces (L. f.) Rambold & Hertel

Genre: Icmadophila Trevis.

ericetorum (L.) Zahlbr.

Genre: Siphula Fr.

ceratites (Wahlenb.) Fr.

Genre: Thamnolia Ach. ex Schaer.

subuliformis (Ehrh.) W.L. Culb.
vermicularis (Sw.) Ach. ex Schaer.

Famille: Megasporaceae Lumbsch

Genre: Aspicilia A. Massal.

aquatica (Fr.) Körb.
arctica (Lyngé) Oksner
bicensis F. Anderson & Lendemer
candida (Anzi) Hue
cinerea (L.) Körb.
cingulata (Zahlbr.) Oksner
elevata (Lyngé) J.W. Thomson
laevata (Ach.) Arnold
lesleyana Darbish.
subplicigera (H. Magn.) Oxner
supertegens Arnold
verrucigera Hue

Genre: Circinaria M. Choisy

caesiocinerea (Nyl. ex Malbr.) A. Nordin, Savic & Tibell
contorta (Hoffm.) A. Nordin, Savic & Tibell

Genre: Lobothallia (Clauzade & Cl. Roux) Hafellner

alphoplaca (Wahlenb.) Hafellner
recedens (Taylor) Arnold

Genre: Megaspora (Clauzade & Cl. Roux) Hafellner & V. Wirth

verrucosa (Ach.) Arcadia & A. Nordin nom. cons.

Genre: Oxneriaria S.Y. Kondr. & L. Lökös

mashiginensis (Zahlbr.) S. Y. Kondr. & Lökös

Famille: Microcaliciaceae Tibell

Genre: Microcalicium Vain.

ahneri Tibell
† *arenarium* (Hampe ex A. Massal.) Tibell
† *conversum* Tibell
† *disseminatum* (Ach.) Vain.

Famille: Ochrolechiaceae R.C. Harris ex Lumbsch & I. Schmitt

Genre: Ochrolechia A. Massal.

androgyna (Hoffm.) Arnold
arborea (Kreyer) Almb.
frigida (Sw.) Lyngé
gowardii Brodo
grimmiae Lyngé
gyalectina (Nyl.) Zahlbr.
inaequatula (Nyl.) Zahlbr.
laevigata (Räsänen) Verseghy ex Kukwa
mahluensis Räsänen
mexicana Vain.
pseudopallescens Brodo
subplicans (Nyl.) Brodo
szatalaensis Vers.
tartarea (L.) A. Massal.
trochophora var. *pruinerosella* Brodo
trochophora var. *trochophora* (Vain.) Oshio
upsaliensis (L.) A. Massal.
yasudae Vain.

Famille: Pertusariaceae Körb. ex Körb.

Genre: Lepra Chevall.

albescens (Huds.) Hafellner
amara (Ach.) Hafellner
borealis (Erichsen) I. Schmitt, B.P. Hodk. & Lumbsch
dactylina (Ach.) Hafellner
multipunctoides (Dibben) Lendemer & R.C. Harris
ophthalmiza (Nyl.) Hafellner
panyrga (Ach.) Hafellner
pustulata (Brodo & W.L.Culb.) Lendemer & R.C.Harris
subdactylina (Nyl.) Lendemer & R.C.Harris
trachythallina (Erichsen) Lendemer & R.C.Harris
waghornei (Hult.) Lendemer & R.C.Harris

Genre: Pertusaria DC.

alpina Hepp ex Ahles
atra Lyngé
bryontha (Ach.) Nyl.
carneopallida (Nyl.) Nyl.
consocians Dibben
coriacea (Th. Fr.) Th. Fr.
globularis (Ach.) Tuck.
glomerata (Ach.) Schaerer
leioplaca DC.
macounii (I.M. Lamb) Dibben
neoscotica I.M. Lamb
octomela (Norman) Erichsen
oculata (Dickson) Th. Fr.
propinqua Müll. Arg.
rhexostoma Nyl.
rubefacta Erichsen
sommerfeltii (Sommerf.) Flörke
subobducens Nyl.

Genre: Porina Müll. Arg.

ahlesiana (Körb.) Zahlbr.

Genre: Sagedia A. Massal.

mastrucata (Wahlenb.) A. Nordin, Savic & Tibell
simoensis (Räsänen) A. Nordin, Savic & Tibell

Genre: Verseghya S.Y. Kondr., L. Lőkös & Hur

thysanophora (R.C. Harris) S.Y. Kondr.

Famille: Varicellariaceae B.P. Hodk., R.C. Harris & Lendemer ex Lumbsch & Leavitt

Genre: Varicellaria Nyl.

lactea (L.) I. Schmitt & Lumbsch
rhodocarpa (Körb.) Th. Fr.
velata (Turner) Schmitt & Lumbsch

Ordre: Schaereriales Lumbsch & Leavitt

Famille: Schaereriaceae M. Choisy ex Hafellner

Genre: Ropalospora A. Massal.

chlorantha (Tuck.) S. Ekman
lugubris (Sommerf.) Poelt
viridis (Tønsberg) Tønsberg

Genre: Schaereria Körb.

cinereorufa (Schaer.) Th. Fr.
fuscocinerea (Nyl.) Clauzade & Cl. Roux
parasemella (Nyl.) Lumbsch

Sous-classe: Umbilicariomycetidae Bendiksby, Hestmark & Timdal

Ordre: Umbilicariales Lumbsch, Hestmark & Lutzoni

Famille: Elixiaaceae Lumbsch

Genre: Elixia Lumbsch

flexella (Ach.) Lumbsch

Famille: Fuscideaceae Hafellner

Genre: Fuscidea V. Wirth & Vězda

appalachensis Fryday
arboricola Coppins & Tønsberg
gothoburgensis (H. Magn.) V. Wirth & Vězda
lowensis (H. Magn.) R. Anderson & Hertel
mollis (Wahlenb.) V. Wirth & Vězda
oceanica Fryday & Coppins
pusilla Tønsberg
recensa (Stirton) Hertel, V. Wirth & Vězda
scrupulosa (Eckfeldt) Fryday

Genre: Orphniospora Körb.

moriopsis (A. Massal.) D. Hawksw.

Famille: Ophioparmaceae R.W. Rogers & Hafellner

Genre: Hypocenomyce M. Choisy

scalaris (Ach. ex Lilj.) M. Choisy

Genre: Ophioparma Norman

lapponica (Räsänen) Hafellner & R.W. Rogers
ventosa (L.) Norman

Famille: Umbilicariaceae Chevall.**Genre: Lasallia** Mérat

papulosa (Ach.) Llano
pensylvanica (Hoffm.) Llano
pustulata (L.) Mérat

Genre: Umbilicaria Hoffm.

americana Poelt & T.H. Nash
arctica (Ach.) Nyl.
cinereorufescens (Schaer.) Frey
cylindrica (L.) Delise ex Duby
decussata (Vill.) Zahlbr.
deusta (L.) Baumg.
havaasii Llano
hirsuta (Sw. ex Westr.) Ach.
hyperborea (Ach.) Hoffm.
lyngei Schol.
mammulata (Ach.) Tuck.
muhlenbergii (Ach.) Tuck.
polyphylla (L.) Baumg.
polyrrhiza (L.) Fr.
proboscidea (L.) Schrader
torrefacta (Lightf.) Schrader
vellea (L.) Ach.
virginis Schaer.

Genre: Xylopsora Bendiksby & Timdal

friesii (Ach.) Bendiksby & Timdal

Classe: Leotiomycetes O.E. Erikss. & Winka**Sous-classe: Leotiomycetidae** O.E. Erikss. & Winka**Ordre: Helotiales** Nannf.**Famille: Cordieritidaceae** (Sacc.) Sacc.**Genre: Rhymbocarpus** Zopf

† *neglectus* (Vain.) Diederich & Etayo

Genre: Skyttea Sherwood, D. Hawksw. & Coppins

† *insignis* Driscoll, S. R. Clayden & R. C. Harris
 † *lecanorae* Diederich & Etayo

Ordre: Incertae sedis**Famille: Incertae sedis****Genre: Epicladonia** D. Hawksw.

† *stenospora* (Harm.) D. Hawksw.

Ordre: Leotiales Korf & Lizon**Famille: Mniaeciaceae** Baral**Genre: Epithamnolia** Zhurb.

† *khersonica* Darmostuk & Suija
 † *pertusariae* (Etayo & Diederich) Diederich & Suija

Ordre: Phacidiales Höhn.**Famille: Helicogoniaceae** Baral**Genre: Geltingia** Alstrup & D. Hawksw.

† *associata* (Th. Fr.) Alstrup & D. Hawksw.

Classe: Lichinomycetes Reeb, Lutzoni & Cl. Roux**Sous-classe: Lichinomycetidae****Ordre: Lichinales** Henssen & Büdel**Famille: Harpidiaceae** Vezda ex Hafellner**Genre: Euopsis** Nyl.

granatina (Sommerf.) Nyl.
pulvinata (Schaer.) Vain.

Famille: Lichinaceae Nyl.**Genre: Ephebe** Fr.

hispidula (Ach.) Horwood
lanata (L.) Vain.
ocellata Henssen
solida Bornet

Genre: Heppia Nägeli ex A. Massal.

adglutinata (Kremp.) A. Massal.

Genre: Lempholemma Körb.

chalazanum (Ach.) B. de Lesd.
cladodes (Tuck.) Zahlbr.
isidioides (Nyl. ex Arnold) H. Magn.
polyanthes (Bernh.) Malme

Genre: Lichinella Nyl.

nigritella (Lettau) P.P. Moreno & Egea

Genre: Peccania A. Massal. ex Arnold

tiruncula (Nyl.) Henssen

Genre: Protothelenella Räsänen

corrosa (Körb.) H. Mayrh. & Poelt
sphinctrinoidella (Nyl.) H. Mayrhofer & Poelt
sphinctrinoides (Nyl.) H. Mayrhofer & Poelt

Genre: Psorotichia A. Massal.

schaereri (A. Massal.) Arnold

Genre: Pyrenopsis (Nyl.) Nyl.

grumulifera Nyl.
haematina P.M. Jørg. & Henssen
phaeococca Tuck.
polycocca (Nyl.) Tuck.

Genre: Thermutis Fr.

velutina (Ach.) Flotow

Genre: Thyrea A. Massal.

confusa Henssen

Classe: Sareomycetes Beimforde, A.R. Schmidt, Rikkinen & J.K. Mitch.

Sous-classe: Incertae sedis

Ordre: Sareales Beimforde, A.R. Schmidt, Rikkinen & J.K. Mitch.

Famille: Sareaceae Beimforde, A.R. Schmidt, Rikkinen & J.K. Mitch.

Genre: Sarea Fr.

difformis (Fr.) Fr.

Genre: Zythia Fr.

resinae (Ehrenb.) P. Karst.

Classe: Sordariomycetes O.E. Erikss. & Winka

Sous-classe: Hypocreomycetidae O.E. Erikss. & Winka

Ordre: Hypocreales Lindau

Famille: Bionectriaceae Samuels & Rossman

Genre: Ovicuculispora Etayo

† *parmeliae* (Berk. & M. A. Curtis) Etayo

Genre: Paranectria Sacc.

† *oropensis* (Ces.) D. Hawksw. & Piroz.

Genre: Pronectria Clem.

† *leptaleae* (J. Steiner) Lowen

Famille: Incertae sedis

Genre: Illosporopsis D. Hawksw.

† *christiansenii* (B. L. Brady & D. Hawksw.) D. Hawksw.

Genre: Illosporium Mart.

† *roseum* Mart.

Famille: Niessliaceae Kirschst.

Genre: Niesslia Auersw.

† *keissleri* Zhurb.

Sous-classe: Incertae sedis

Ordre: Incertae sedis

Famille: Incertae sedis

Genre: Ellisemia Subram.

† *lichenicola* Heuchert & U. Braun

Division: Basidiomycota Whittaker ex R.T. Moore

Sous-division: Agaricomycotina Doweld

Classe: Agaricomycetes Doweld

Sous-classe: Agaricomycetidae Locq.

Ordre: Agaricales Underw.

Famille: Hygrophoraceae Lotsy

Genre: Arrhenia Fr.

† *peltigerina* (Peck) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys

Genre: Lichenomphalia Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys

alpina (Britzelmayr) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys

hudsoniana (H. S. Jenn.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys

oreades (Singer) Voitek, Thorn & I. Saar

umbellifera (L. : Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys

velutina (Quél.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys

Ordre: Boletales E.-J. Gilbert

Famille: Coniophoraceae Ulbr.

Genre: Penttilamyces Zmitr., Kalinovskaya & Myasnikov

† *lichenicola* (Thorn, Malloch & Ginns) Zmitr., Kalinovskaya & Myasnikov

Sous-classe: Incertae sedis**Ordre: Cantharellales** Gäum.**Famille: Hydaceae** Chevall.**Genre: Multiclavula** R.H. Petersen

mucida (Pers.) R.H. Petersen
vernalis (Schwein.) R. Petersen

Ordre: Corticiales K.H. Larss.**Famille: Corticiaceae** Herter**Genre: Marchandiomyces** Dieder. & D. Hawksw.† *corallinus* (Roberge) Diederich & D. Hawksw.**Classe: Tremellomycetes** Doweld**Sous-classe: Incertae sedis****Ordre: Tremellales** Fr.**Famille: Incertae sedis****Genre: Biatoropsis** Räsänen† *usnearum* Räsänen**Famille: Tremellaceae** Fr.**Genre: Tremella** Pers.

† *cetrariicola* Diederich & Coppins
 † *christiansenii* Diederich
 † *cladoniae* Diederich & M. S. Christ.
 † *coppinsii* Diederich & G. Marson
 † *everniae* Diederich
 † *flavoparmeliae* Diederich, Hodkinson & Millanes

Sous-classe: Tremellomycetidae Locq.**Ordre: Filobasidiales** Jülich**Famille: Filobasidiaceae** L.S. Olive**Genre: Zyzygomyces** Diederich, Millanes & Wedin

† *bachmannii* (Diederich & M.S. Christ.) Diederich & Millanes
 † *physciacearum* (Diederich) Diederich, Millanes & Wedin

Sous-division: Pucciniomycotina R. Bauer, Begerow, J.P. Samp., M. Weiss & Oberw.**Classe: Cystobasidiomycetes** R. Bauer, Begerow, J.P. Samp., M. Weiss & Oberw.**Sous-classe: Incertae sedis****Ordre: Cyphobasidiales** T. Sprib. & H. Mayrhofer**Famille: Cyphobasidiaceae** T. Sprib. & H. Mayrhofer**Genre: Cyphobasidium** Millanes, Diederich & Wedin† *hypogymniicola* (Diederich & Ahti) Millanes, Diederich & Wedin